

UNIVERSIDAD DON BOSCO
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PROYECTO DE GRADUACIÓN:

Diseño curricular de la Maestría en Enfermería Intensivista con enfoque socioformativo, bajo el modelo educativo por competencias.

PARA OPTAR AL GRADO DE:

Maestro en Gestión del Currículum Didáctica y Evaluación por Competencias

AUTOR:

Carlos Alfredo Solís Flores

ASESORA:

Mg. Mirna Guadalupe Torres de Paz

ANTIGUO CUSCATLÁN, EL SALVADOR, C.A.

Septiembre de 2021

Rector Universidad Don Bosco

Dr. Mario Rafael Olmos

Secretaria General

Inga. Yesenia Xiomara Martínez Oviedo

Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades

Dr. Milton Ascencio Velásquez

Directora de la Maestría

Mg. Sandra Carolina Durán Mendoza

Asesora del proyecto de graduación

Mg. Mirna Guadalupe Torres de Paz

Lectora del proyecto de graduación

Mg. Karla Celina Rivera Hernández

Índice

Introducción	5
Capítulo 1: Formulación general del proyecto	6
1. Valor pedagógico y relevancia social	6
1.1.1 Contexto social	6
1.1.2 Contexto hospitalario	7
1.2 Objetivos del proyecto	8
1.2.1 Objetivo general del proyecto	8
1.2.2 Objetivo específico del proyecto	8
1.3 Descripción del proyecto	8
Capítulo 2: Fundamentación teórica	9
2.2 Estructura del proyecto	10
2.3 Metodología	11
Capítulo 3: Programa de maestría	14
3.1 Generalidades de la carrera	14
3.2 justificación de la carrera	14
3.2.1 Diagnostico de demandas y necesidades de formación	10
3.3 Resultados	16
3.4 Fundamentación teórica	17
3.5 Perfil profesional que se pretende formar	19
3.6 Descripción de las competencias	20
3.7.1 Competencia 1 – Área de formación: Gerencia	20
3.7.2 Competencia 2 - Área de formación: Comunica	22
3.7.3 Competencia 3 - Área de formación: Implementa	23
3.7.4 Competencia 4 - Área de formación: Actúa	25
3.8 Relación competencias – asignaturas	26
3.9 Esferas de actuación o áreas de desempeño	29

3.10 Organización del pensum	29
3.10.1 Módulos por áreas de formación	29
3.10.2 Cuadro resumen por áreas de formación	32
3.10.3 Malla curricular	33
3.11 Fichas de programa	34
Fichas de programa ciclo I	35
Fichas de programa ciclo II	48
Fichas de programa ciclo III	62
Fichas de programa ciclo IV	76
Capítulo 4: Conclusiones y recomendaciones	92
4.1 Conclusiones	92
4.2 Recomendaciones	93
Anexos	94
Anexo A: Levantamiento de demandas y necesidades de formación	94
<i>Anexo B: Guía de entrevistas a enfermera/o Jefe de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	99
<i>Anexo C: Guía de entrevista a Directora, Coordinadora de Carrera o docente</i>	100
<i>Anexo D: Guía de entrevista a personal de enfermería de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	101
Anexo E: Ficha de consentimiento informado	102
Referencias	103
Bibliografía	104

Introducción

A nivel mundial la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 ha evidenciado la necesidad de personal de enfermería altamente capacitado en el cuidado al paciente de alto riesgo, en el país la formación de personal de enfermería para estas áreas es escasa y se reduce a la participación de diplomados que se imparten en los diferentes hospitales del Sistema Nacional de Salud.

La investigación pedagógica orientada a la identificación de las competencias del personal de enfermería de las áreas de cuidados intensivos es un proyecto con valor pedagógico e innovador que busca el reconocimiento académico y científico encaminado a la prestación de cuidados de enfermería altamente especializados en beneficio de los usuarios de las diferentes unidades críticas. Con el propósito de construir una propuesta formativa con la participación de los actores claves se invitó a participar a jefes de enfermería de unidades críticas, directoras, coordinadoras de carreras de enfermería, docentes y personal operativo que labora en las diferentes unidades de cuidados intensivos para identificar las necesidades de formación.

El diseño curricular de la “Maestría en Enfermería Intensivista con enfoque socioformativo, bajo el modelo educativo por competencias” es una propuesta de formación cuyo objetivo es responder a las necesidades actuales del contexto sanitario, social y laboral de los profesionales de enfermería en cuidados intensivos.

Los componentes del proyecto son: La identificación de las necesidades de formación e identificación de las competencias e indicadores de logro, la declaración del perfil de egreso, la estructura de la malla curricular, fichas de programa de estudio diseñada con los elementos necesarios para el desarrollo de competencias, unidades de aprendizaje, evaluación y recursos didácticos.

Capítulo 1: Formulación general del proyecto

1. Valor pedagógico y relevancia social.

1.1.1 Contexto social

Por la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 el país evidencio la profunda necesidad de contar con personal altamente capacitado en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mismos que en el país son escasos, no hay datos estimados sobre la cantidad de recursos de enfermería con cursos en Cuidados Intensivos.

En este sentido Terry y Weaver (2012) reflexionan que:

Las enfermeras podrían llamarse los guardianes de la humanidad y los centinelas de la sociedad con buen motivo. Hay pocas excusas para cometer errores y poner en riesgo la vida de aquellos que confían en sus cuidados, haciéndolo bien a la primera y en cada ocasión.

Así también otros autores señalan que:

Los pacientes han captado el cuidado integral que dan las enfermeras, por parte de las enfermeras se ha puesto de manifiesto el valor que dan al cuidado integral de los pacientes; expresando los participantes que el cuidado recibido y dado, da respuesta con prontitud a las diferentes necesidades de manera personalizada, unitaria y continua en las distintas dimensiones de la persona, tanto a nivel físico, psicológico, espiritual como social. (Jover-Sancho, et al., 2015)

Es decir que la complejidad del cuidado de enfermería en las áreas de cuidados intensivos debe ser altamente especializado pues debe de desarrollarse la práctica de

enfermería con base científica que minimice los riesgos de la atención sanitaria y que estos cuidados son percibidos de manera holística por los usuarios en los que se ejecuta el cuidado.

Por ello el desarrollo y avance de la ciencia enfermería mediante este programa de maestría supone el cualificar al personal y sobre todo contribuir a elevar el nivel de especificidad de los cuidados especializados en el área crítica, beneficiándose la población salvadoreña que hace uso de la atención de Cuidados Intensivos.

1.1.2 Contexto hospitalario.

Actualmente en el país, se imparten cursos de Cuidados Intensivos al adulto en el Hospital Nacional Rosales del Ministerio de Salud, en el Hospital Militar del Comando de Sanidad Militar y en los Hospitales General y Médico quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el tiempo de formación oscila entre las 12 y 24 semanas.

Es también importante señalar que, dadas estas características expresadas, no existe una homologación o un acercamiento consensuado como país sobre el perfil académico del personal de enfermería de UCI más allá del requisito de contar con estudios de Licenciatura en Enfermería. Esto limita el establecer estándares académicos que permitan realizar una evaluación integral de las competencias desarrolladas o el logro de los objetivos de aprendizaje de los programas de diplomados recibidos por el personal.

El diseño de los cursos de Cuidados Intensivos nace de la percepción de necesidad expresada por los coordinadores académicos de cada hospital, es decir los objetivos de formación, estructura didáctica y temas son diseñados a partir de la percepción particular de necesidades en cada hospital de la Red Nacional de Salud.

Por tanto, los estudios de maestría en esta área conllevan un punto de partida para contar con una homologación del perfil profesional y académico del personal de enfermería de

UCI. También permite una supervisión, evaluación y mejora continua de las actuaciones del profesional de enfermería al contar con un marco de referencia sobre los estándares de atención.

1.2. Objetivos del proyecto

1.2.1. Objetivo general del proyecto

Diseñar el currículum de la Maestría de enfermería en Cuidados Intensivos con enfoque socioformativo, bajo el modelo educativo por competencias.

1.2.2. Objetivos específicos del proyecto

- Definir el perfil de la persona egresada de la Maestría en Cuidados intensivos
- Establecer la malla curricular con enfoque socioformativo, bajo el modelo educativo por competencias.
- Diseñar los programas analíticos de las asignaturas a desarrollar con enfoque socioformativo, bajo el modelo educativo por competencias.

1.3 Descripción del proyecto

Se presentará el diseño curricular de la Maestría en Enfermería Intensivista basada en las competencias que desarrolla el profesional de enfermería intensivista del país, el cual integrara los aspectos didácticos y evaluativos necesarios para evidenciar de manera holística las competencias desarrolladas, El diseño incluirá: Declaración del perfil de egreso, declaración de las competencias, indicadores de logro, estructura de los espacios de aprendizaje y ficha descriptiva de los espacios de aprendizaje.

Capítulo 2: Fundamentación teórica

El Diseño curricular de la Maestría en Enfermería Intensivista con enfoque socioformativo, bajo el modelo educativo por competencias. Parte de la premisa que el proceso formativo no se puede limitar a la teorización del conocimiento, sino que se requiere plasmar los conocimientos teóricos en actividades tangibles en la atención del usuario, familia o comunidades, en consecuencia, propongo un replanteamiento del modelo educativo tradicional que comienza con la necesidad de formar profesionales, basándose en los saberes educativos: Ser, Hacer, Conocer y Convivir

Tobon (2013) diserta que:

Es preciso transformar la educación actual para que trascienda el énfasis en contenidos y se comience a centrar en la resolución de problemas del contexto, y a través de estos las personas aprendan a gestionar el conocimiento, a comprenderlo, a adaptarlo, a crearlo, a innovarlo y a aplicarlo. Esto implica tener espíritu de emprendimiento, como también las competencias necesarias para afrontar los retos del contexto y trabajo colaborativo con los demás.

Es decir, la implementación de un modelo educativo con vistas a desarrollar holísticamente a la persona, teniendo como actores, al estudiante, la academia, y la sociedad.

Para García (2013), la importancia de la aplicación del enfoque socioformativo por competencias radica en:

- 1.El modelo educativo basado en competencias promueve la aplicación de un enfoque que abarca todo el sistema de las instituciones educativas, por ende, cada institución debe precisar claramente el perfil curricular de las competencias de los futuros

profesionales para cumplir de forma pertinente con sus funciones profesionales en el campo laboral.

2. El currículo universitario en los distintos campos del saber no se acomoda a partir de asignaturas que fragmentan y parcelan el conocimiento. A diferencia de esta visión tradicional, bajo el modelo de competencias, las asignaturas se articulan e integran a partir del saber: ser, hacer, actuar y convivir para fomentar el desarrollo de competencias que fundamenten la formación integral de los futuros profesionales.

3. El trabajo curricular a nivel universitario consiste en precisar las prácticas implícitas o explícitas del proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar su correspondencia con la formación del talento humano, eliminar las prácticas que se encuentren descontextualizadas o replantear las que presenten limitaciones para alcanzar los objetivos educativos propuestos en materia de competencia profesional

Es decir que el modelo a desarrollar debe incorporar la sistematización del conocimiento teórico contextualizado en la práctica profesional y para ello se deben tener en vista las competencias tanto del estudiante como las que debe desarrollar el docente, así como los procesos evaluativos y metacognitivos

2.2 Estructura del proyecto

La estructura del plan de estudio es consecuente con los lineamientos para planes de estudios de carreras nuevas con grado académico de Maestro, establecido en la ley de educación superior con enfoque de formación basado en competencias regulado por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. Esto con el propósito de formular un documento curricular a la luz de las disposiciones y regulaciones nacionales.

A continuación, se presenta el plan de estudio de la Maestría en Enfermería Intensivista la que contiene las generalidades del plan, pensum, fichas de programas para cada módulo, propuesta metodológica, evaluativa, y recursos bibliográficos de consulta.

2.3 Metodología

La investigación tiene como objetivo identificar las competencias que debe desarrollar el personal de enfermería que labora en el área de cuidados intensivos bajo la visión del enfoque socioformativo de las competencias y en consecuencia a la naturaleza del enfoque cualitativo de la investigación se propone una metodología fenomenológica hermenéutica con un alcance descriptivo, desde la disertación que realiza Ayala Carbajaro R. (2008) sobre los planteamientos de Van Manen:

“Este enfoque se orienta a la descripción e interpretación de las estructuras esenciales de la experiencia vivida, así como al reconocimiento del significado e importancia pedagógica de esta experiencia. Este método constituye una aproximación coherente y rigurosa al estudio de las dimensiones éticas, relacionales y prácticas de la experiencia pedagógica cotidiana difícilmente asequibles mediante los usuales enfoques de investigación.”

Es decir, permite hacer un análisis de las experiencias profesionales de los recursos de enfermería para interpretarlas desde el enfoque de las competencias socioformativas.

La fuente de información necesaria para analizarla son profesionales de enfermería

relacionados al área de cuidados intensivos: Jefe de enfermería de Unidad de Cuidados Intensivos, enfermeras y enfermeros intensivista y directora o coordinadora de carrera de enfermería. Para obtener

las experiencias de vida de cada profesional se implementó la entrevista en profundidad, Aranda, T., & Araújo, E. G. (2009). Quienes reiteran su utilización para recopilar experiencias de vida e información compleja.

Para la implementación de la entrevista en profundidad se optó por contactar por llamada telefónica a las participantes en el mes de septiembre, se les explicó el objetivo de la investigación y se acordaron las citas de entrevista para la segunda semana de septiembre del año 2020 por medio de encuentros virtuales en la plataforma Meet de Google.

Durante las entrevistas individuales se les leyó el acuerdo de confidencialidad y se acordó identificarlas de manera genérica, al aceptar su participación se inició a la grabación para su posterior análisis, las entrevistas tuvieron una duración entre 45 y 90 minutos.

Para permitir un mayor control de calidad en el análisis de la información obtenida se optó por el proceso de triangulación hermenéutica, el cual Cabrera, F. C. (2005) define como:

La acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación.

Es decir, el análisis de la información fue de manera global teniendo concordancia entre los datos generados a partir de la explicación de las experiencias de vida de las participantes.

Para la validación del instrumento a utilizar en las entrevistas en profundidad se invitó a una docente de enfermería de cuidados intensivos y a una enfermera intensivista quienes sugirieron la importancia de identificar los procesos de selección para participar en los cursos de formación en Unidad de cuidados Intensivos (UCI) y la concordancia entre el curso y el ejercicio profesional en el área.

Así diseñaron dos áreas de estudio y se generaron cuatro categorías de análisis como se observa en la tabla 1:

Tabla 1:

Descripción de las áreas que componen la entrevista en profundidad

	Área de estudio	Categorías de análisis
1	Formación de cuidados intensivos	Formación del profesional de enfermería intensivista Cursos de especialización
2	Desarrollo de competencias	Código deontológico en enfermería Habilidades adquiridas

Nota: Diseño propio a partir del diseño del instrumento de recolección de datos

Capítulo 3: Programa de Maestría

3.1 Generalidades de la carrera.

Nombre de la carrera	Maestría en Enfermería Intensivista
Requisitos de ingreso	Licenciatura en Enfermería
Título a otorgar	Maestra o Maestro en Enfermería Intensivista
Duración en años y ciclos	Cuatro ciclos académicos correspondientes a dos años
Número de módulos	16
Número de Unidades Valorativas	66 U.V.
Modalidad de entrega	Semi presencial
Sede donde se impartirá	San Salvador
Unidad responsable	Escuela de postgrados
Ciclo de inicio	Ciclo 1

3.2 Justificación de la carrera.

3.2.1 Diagnóstico de demandas y necesidades de formación.

El diagnóstico de las necesidades de formación para el diseño surge a raíz de una investigación realizada en el módulo de Investigación educativa y pedagógica de la Maestría en Gestión del Currículum, Didáctica y Evaluación por Competencias de la Universidad Don Bosco, que consistió en identificar las competencias del profesional de enfermería del área de Cuidados Intensivos.

Dicha actividad investigativa tuvo como propósito elegir un problema curricular, y luego dar solución mediante una investigación. Al finalizar el trabajo se hizo un análisis holístico desde el módulo de Investigación: Sistematización y resultados concluyendo que es oportuno darle seguimiento con una propuesta curricular como trabajo de graduación.

En consecuencia, a la naturaleza del enfoque cualitativo de la investigación se propuso una metodología fenomenológica hermenéutica con un alcance descriptivo, desde la disertación que realiza Ayala Carbajaro R. (2008) sobre los planteamientos de Van Manen:

Este enfoque se orienta a la descripción e interpretación de las estructuras esenciales de la experiencia vivida, así como al reconocimiento del significado e importancia pedagógica de esta experiencia. Este método constituye una aproximación coherente y rigurosa al estudio de las dimensiones éticas, relacionales y prácticas de la experiencia pedagógica cotidiana difícilmente asequibles mediante los usuales enfoques de investigación.

Es decir, permite hacer un análisis de las experiencias profesionales de los recursos de enfermería para interpretarlas desde el enfoque de las competencias socioformativas.

La fuente de información necesaria para analizarla son profesionales de enfermería relacionados al área de cuidados intensivos, para definir los participantes de la investigación fue necesario situar a los actores claves del proceso educativo: y para ello describimos a los estudiantes como aquellos individuos que cursan estudios de licenciatura en enfermería.

Docentes: En este punto se harán dos subcategorías (1). docentes teóricos que son aquellos que participan en el acompañamiento de los estudiantes dentro del recinto educativo y forman parte del staff de la escuela formadora y (2). Docentes clínicos, que son aquellos que acompañan al estudiante en la ejecución de las actividades competentes a la práctica correspondiente.

Campo laboral se definirá como aquellos actores claves que seleccionan y evalúan al recurso de enfermería en el ejercicio profesional de las actividades inherentes a sus funciones, ya sea desde el nivel operativo como jefes de servicios, supervisoras de enfermería y jefes de departamentos, hasta la Unidad Nacional de enfermería que es la unidad técnica asesora, responsable de la rectoría y de la gestión del cuidado de enfermería a nivel país.

Instituciones de educación superior: Pues son estas las encargadas de diseñar la experiencia educativa y es necesario recordar que en conjunto con la Unidad Nacional de enfermería se diseñó un currículo único para los niveles de formación bajo las normas y reglas que establece el Ministerio de Educación, que a la fecha cuenta con cerca de 12-14 años de su implementación, para ello se toma como entidad al Consejo de Formadores de Recursos Humanos de Enfermería de El Salvador (CFRHEES) el cual es un organismo independiente constituido por dirigentes de las nueve IES que poseen la carrera de enfermería con el propósito de sistematizar y/o estandarizar la formación de los grados académicos.

Dentro de cada uno de los bloques a excepción de las IES, se utilizará el muestreo teórico que es definido por Glaser y Strauss (citados en Tylor y Bogdan, 1984) como *“aquel en el que el número de casos estudiados carece relativamente de importancia”*, es decir lo importante es el potencial de cada una de las personas participantes

Para obtener las experiencias de vida de cada profesional se implementó la entrevista en profundidad, Aranda, T., Araújo, E. G. (2009). Quienes reiteran su utilización para recopilar experiencias de vida e información compleja.

3.3 Resultados

Al realizar el análisis de la información obtenida se observa una tendencia por parte de las participantes en identificar que los cursos de formación no son optativos, sino que responden a necesidades propias de los establecimientos de salud.

Se identificó una necesidad real de formación pues la actual se encuentra únicamente a nivel de diplomados sin peso curricular, también se evidencio que la formación de los recursos recae en personal diferente a enfermería, así como también la importancia del código profesional de enfermería.

A nivel técnico se identificó la importancia del manejo del equipo biomédico y el conocimiento del proceso fisiopatológico de las enfermedades.

Así también se identificó la importancia que tiene para el personal de enfermería el fundamentar sus acciones en un trato ético, relaciones profesionales armónicas y funcionales entre los distintos actores del proceso salud enfermedad.

A fin de que la propuesta curricular que se presenta bajo el enfoque por competencias lleva a darle un sentido humano a la educación, misma recibida en una carrera con altos estándares de calidad al cuidado del ser humano, y es este sentido humanista de la educación en enfermería donde los estudiantes pongan en práctica sus capacidades para atender la vida humana en su forma de ser, conocer y hacer.

Al realizar la triangulación del análisis resultante de las experiencias de vida de las participantes se identificaron 11 competencias las cuales se reestructuraron y sintetizaron, presentándose en la tabla 2.

Tabla 2:

Competencias identificadas

	Competencia identificada
1	Gerencia el cuidado enfermero del paciente de alto riesgo para desarrollar, implementar y garantizar la eficiencia de los cuidados mediante la utilización de la enfermería basada en evidencia.
2	Comunica el proceso de atención del paciente de manera oral, escrita y gráfica a través de los diferentes instrumentos hospitalarios, discusiones de caso y publicaciones científicas.
3	Implementa procedimientos de alta complejidad, administración de fármacos y uso de equipo biomédico para la atención segura, eficaz y eficiente del usuario con base a los estándares de atención de enfermería, guías clínicas de atención y pautas epidemiológicas
4	Actúa como profesional de enfermería intensivista para garantizar la calidad y calidez de los cuidados, basados en el código deontológico de enfermería, legislación de atención al usuario y normativas de las instituciones de salud.
<p><i>Adaptado de: Solís, C.A. (2020). Competencias del Profesional de Enfermería Intensivista. Artículo no publicado</i></p>	

3.4 Fundamentación teórica

El Diseño curricular de la Maestría en Enfermería Intensivista con enfoque socioformativo, bajo el modelo educativo por competencias. Parte de la premisa que el proceso formativo no se

puede limitar a la teorización del conocimiento, sino que se requiere plasmar los conocimientos teóricos en actividades tangibles en la atención del usuario, familia o comunidades, en consecuencia, propongo un replanteamiento del modelo educativo tradicional que comienza con la necesidad de formar profesionales, basándose en los saberes educativos: Ser, Hacer, Conocer y Convivir

Tobon (2013) diserta que:

Es preciso transformar la educación actual para que trascienda el énfasis en contenidos y se comience a centrar en la resolución de problemas del contexto, y a través de estos las personas aprendan a gestionar el conocimiento, a comprenderlo, a adaptarlo, a crearlo, a innovarlo y a aplicarlo. Esto implica tener espíritu de emprendimiento, como también las competencias necesarias para afrontar los retos del contexto y trabajo colaborativo con los demás.

Es decir, la implementación de un modelo educativo con vistas a desarrollar holísticamente a la persona, teniendo como actores, al estudiante, la academia, y la sociedad. Para García (2013), la importancia de la aplicación del enfoque socioformativo por competencias radica en:

- 1.El modelo educativo basado en competencias promueve la aplicación de un enfoque que abarca todo el sistema de las instituciones educativas, por ende, cada institución debe precisar claramente el perfil curricular de las competencias de los futuros profesionales para cumplir de forma pertinente con sus funciones profesionales en el campo laboral.
2. El currículo universitario en los distintos campos del saber no se acomoda a partir de asignaturas que fragmentan y parcelan el conocimiento. A diferencia de esta visión tradicional, bajo el modelo de competencias, las asignaturas se articulan e integran a partir del saber: ser, hacer, actuar y convivir para fomentar el desarrollo de competencias que fundamentan la formación integral de los futuros profesionales.

3. El trabajo curricular a nivel universitario consiste en precisar las prácticas implícitas o explícitas del proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar su correspondencia con la formación del talento humano, eliminar las prácticas que se encuentren descontextualizadas o replantear las que presenten limitaciones para alcanzar los objetivos educativos propuestos en materia de competencia profesional

Es decir que el modelo a desarrollar debe incorporar la sistematización del conocimiento teórico contextualizado en la práctica profesional y para ello se deben tener en vista las competencias tanto del estudiante como las que debe desarrollar el docente, así como los procesos evaluativos y metacognitivos

3.5 Perfil profesional que se pretende formar.

Perfil de egreso: La maestra o maestro en enfermería intensivista es el profesional que con criterio científico gerencia el cuidado del paciente de alto riesgo a la vez que comunica el proceso de evolución del paciente con instrumentos hospitalarios y discusiones de caso; además participa en la atención al usuario con la ejecución procedimientos hospitalarios complejos, equipo biomédico y la administración segura de fármacos. Actúa con calidad, calidez, ética y responsabilidad en coherencia con el marco ético de la profesión basado en el código deontológico de enfermería"

Ámbito	Descripción	Función clave
Cuidados intensivos	Hace referencia a las acciones de cuidado que ejecuta el personal de enfermería en las áreas de Cuidados Intensivos con el paciente de alto riesgo, la ejecución de procedimientos complejos, conocimientos de farmacología, anatomía y gerencia del cuidado.	Gerencia, implementa y comunica planes de cuidados específicos de la persona de alto riesgo con base a la enfermería basada en evidencia.

3.6 Descripción de las competencias

3.7.1 Competencia 1 – Área de formación: Gerencia

Formulación de la competencia				
Actuación	Objeto conceptual	Finalidad	Condición de realización	Competencia declarada
Gerencia	el cuidado enfermero del paciente de alto riesgo	para desarrollar, implementar y garantizar eficiencia de los cuidados	Mediante la utilización de la enfermería basada en evidencia	Gerencia el cuidado enfermero del paciente de alto riesgo para desarrollar, implementar y garantizar la eficiencia de los cuidados mediante la utilización de la enfermería basada en evidencia.

Indicadores de logro	<p>1.1 Diseña planes de cuidados de enfermería holísticos para la atención de la persona usuaria de la Unidad de Cuidados Intensivos</p> <p>1.2 Establece formularios de supervisión y evaluación para los procedimientos de enfermería ejecutados en la Unidad de Cuidados Intensivos.</p> <p>1.3 Justifica decisiones clínicas y gerenciales usando las mejores pruebas disponibles sustentadas en la investigación, evidencia científica, su experiencia clínica y las preferencias</p>
-----------------------------	--

del paciente.

1.4 Genera propuestas de solución, a partir de la investigación y la evidencia científica, que den respuestas a problemáticas o necesidades identificadas en el paciente de alto riesgo, familia o equipo de trabajo.

1.5 Aplica técnicas de exploración física y las integra a la evaluación integral del paciente para el abordaje integral de la respuesta humana.

3.7.2 Competencia 2 – Área de formación: Comunica

Formulación de la competencia				
Actuación	Objeto conceptual	Finalidad	Condición de realización	Competencia declarada
Comunica	El proceso de atención del paciente	De manera oral, escrita y gráfica	A través de los diferentes instrumentos hospitalarios, discusiones de caso y publicaciones científicas	Comunica el proceso de atención del paciente de manera oral, escrita y gráfica a través de los diferentes instrumentos hospitalarios, discusiones de caso y publicaciones científicas.

Indicadores de logro	<p>2.1 Aplica lenguaje específico del área de cuidados intensivos en los formularios del expediente clínico y en la comunicación con el equipo de salud.</p> <p>2.2 Diseña artículos de publicación científica de acuerdo con las normas y estándares institucionales e internacionales.</p>
-----------------------------	--

3.7.3 Competencia 3 – Área de formación: Implementa

Formulación de la competencia				
Actuación	Objeto conceptual	Finalidad	Condición de realización	Competencia declarada
Implementa	Procedimientos de alta complejidad, de administración de fármacos y uso de equipo biomédico	Para la atención segura, eficaz y eficiente del usuario	con base a los estándares de atención de enfermería, guías clínicas de atención y pautas epidemiológicas	Implementa procedimientos de alta complejidad, de administración de fármacos y uso de equipo biomédico para la atención segura, eficaz y eficiente del usuario con base a los estándares de atención de enfermería, guías clínicas de atención y pautas epidemiológicas

Indicadores de logro	3.1 Aplica cuidados de enfermería de alta complejidad en la administración y vigilancia del tratamiento farmacológico, así como en los procedimientos de alto riesgo en la atención del usuario ingresado en UCI
-----------------------------	--

3.2 Usa el equipo biomédico en la atención al usuario de alto riesgo con base a los estándares de actuación, guías clínicas y pautas epidemiológicas.

3.3 Interpreta los parámetros del equipo biomédico, laboratorio y dispositivos invasivos para adaptar las intervenciones de cuidado en el paciente de alto riesgo.

3.7.4 Competencia 4 – Área de formación: Actúa

Confirmando la formulación de la competencia				
Actuación	Objeto conceptual	Finalidad	Condición de realización	Competencia declarada
Actúa	Como profesional de enfermería intensivista	para garantizar la calidad y calidez de los cuidados	Basados en el código deontológico de enfermería y la legislación de atención al usuario.	Actúa como profesional de enfermería intensivista para garantizar la calidad y calidez de los cuidados, basados en el código deontológico de enfermería, legislación de atención al usuario y normativas de las instituciones de salud.

Indicadores de logro	<p>4.1 Interpreta su rol como enfermera intensivista a partir de procesos metacognitivos para integrarlos a su proyecto ético de vida.</p> <p>4.2 Contrasta las acciones de salud ejecutadas con los estándares de atención éticos y legales.</p> <p>4.3 Argumenta sus acciones profesionales basado en la ética y legislación de salud.</p>
-----------------------------	--

3.8 Relación Competencias – Asignaturas

No	competencias	Asignaturas
1	<p>Gerencia el cuidado enfermero del paciente de alto riesgo para desarrollar, implementar y garantizar la eficiencia de los cuidados mediante la utilización de la enfermería basada en evidencia.</p>	<p>[3- BAPC] Bases anatómicas y funcionales para la valoración del paciente crítico</p> <p>[4- DYCE] Diagnóstico y cuidado enfermero</p> <p>[7- GECU] Gerencia del cuidado</p> <p>[12- PAE01] Practica de alta especialidad 1</p> <p>[16- PAE02] Practica de alta especialidad 2</p>
2	<p>Comunica el proceso de atención del paciente de manera oral, escrita y gráfica a través de los diferentes instrumentos hospitalarios, discusiones de caso y publicaciones científicas.</p>	<p>[5- MGTC] Metodología para la generación y transferencia del conocimiento.</p> <p>[9- IES] Investigación en salud</p>

		<p>[13- COCI] Comunicación científica</p> <p>[12- PAE01] Practica de alta especialidad 1</p> <p>[16- PAE02] Practica de alta especialidad 2</p>
3	<p>Implementa procedimientos de alta complejidad, de administración de fármacos y uso de equipo biomédico para la atención segura, eficaz y eficiente del usuario con base a los estándares de atención de enfermería, guías clínicas de atención y pautas epidemiológicas</p>	<p>[6- TMBAE] Técnicas de manejo biomédico básicos y de alta especialidad</p> <p>[8- CIRC] Cuidado intensivo al paciente con necesidades respiratorias críticas y cardiovasculares</p> <p>[10- FTI] Farmacología de terapia intensiva</p> <p>[11- CIET] Cuidado intensivo a pacientes con trastornos endocrinos y tegumentarios</p> <p>[14- CINR] Cuidado intensivo en pacientes con</p>

		<p>necesidades neurológicas y renales intensivas</p> <p>[15- AEQ] Atención especializada al paciente quirúrgico y politraumatizado</p> <p>[12- PAE01] Practica de alta especialidad 1</p> <p>[16- PAE02] Practica de alta especialidad 2</p>
4	<p>Actúa como profesional de enfermería intensivista para garantizar la calidad y calidez de los cuidados, basados en el código deontológico de enfermería, legislación de atención al usuario y normativas de las instituciones de salud.</p>	<p>[1- PBE] Práctica de enfermería basada en evidencia</p> <p>[2- DCEE]Deontología del cuidado enfermero especializado</p> <p>[12- PAE01] Practica de alta especialidad 1</p> <p>[16- PAE02] Practica de alta especialidad 2</p>

3.9 Esferas de actuación o áreas de desempeño

La persona graduada de la Maestría en Enfermería Intensivista se podrá desempeñar como:

- Enfermera o enfermero Intensivista en Unidades de Cuidados Intensivos de hospitales públicos y privados.
- Docente de enfermería tanto en teoría como práctica para instituciones públicas y privadas de educación superior.
- Asesor en procesos de investigación en salud para la reestructuración o actualización de procedimientos de enfermería y procesos de atención de enfermería
- Jefe de enfermería en las áreas de cuidados críticos.

3.10 Organización del pensum

3.10.1 Módulos por áreas de formación

Ciclo	N.º de orden	Código	AF	Módulo	Pre requisito	HTS	HPS	HT	UV
I	1	PBE	AC	Práctica de enfermería basada en evidencia	Licenciatura en enfermería	20		80	4
	2	DCEE	AC	Deontología del cuidado enfermero especializado	Licenciatura en enfermería	20		80	4
	3	BAPC	GE	Bases anatómicas y funcionales para la	Licenciatura en	20		80	4

				valoración del paciente crítico	enfermería				
	4	DYCE	GE	Diagnos y cuidado enfermero	Licenciatura en enfermería	20		80	4
II	5	MGTC	CO	Metodología para la generación y transferencia del conocimiento.	Licenciatura en enfermería	20		80	4
	6	TMBAE	IP	Técnicas de manejo biomédico básicos y de alta especialidad	Licenciatura en enfermería	20		80	4
	7	GECU	GE	Gerencia del cuidado	Licenciatura en enfermería	20		80	4
	8	CIRC	IP	Cuidado intensivo al paciente con necesidades respiratorias críticas y cardiovasculares	Licenciatura en enfermería	20		80	4
III	9	IES	CO	Investigación en salud	Licenciatura en enfermería	20		80	4
	10	FTI	IP	Farmacología de terapia intensiva	Licenciatura en enfermería	20		80	4
	11	CIET	IP	Cuidado intensivo a pacientes con trastornos endocrinos y tegumentarios	Licenciatura en enfermería	20		80	4
	12	PAE01		Practica de alta especialidad 1	Licenciatura en	1	24	100	5

					enfermería				
IV	13	COCI	CO	Comunicación científica	Licenciatura en enfermería	20		80	4
	14	CINR	IP	Cuidado intensivo en pacientes con necesidades neurológicas y renales intensivas	Licenciatura en enfermería	20		80	4
	15	AEQ	IP	Atención especializada al paciente quirúrgico y politraumatizado	Licenciatura en enfermería	20		80	4
	16	PAE02		Practica de alta especialidad 2	Licenciatura en enfermería	1	24	100	5

Para la descripción de los siguientes módulos por ciclo del pensum, se utilizarán las siguientes referencias.

AF: Área de Formación
 HTS: Horas Teóricas Semanales
 HPS: Horas Prácticas Semanales
 HT: Horas Totales
 UV: Unidades Valorativas

Referencias por área de formación (AF)

Ge: Gerencia
 Co: Comunica
 Ip: Implementa
 Ac: Actúa

3.10.2 Cuadro resumen por áreas de formación.

Módulos teóricos				
Áreas de formación	Número de módulos	Unidades valorativas	Número de horas	Carga académica horaria expresada en porcentaje
Gerencia	3	12	240	18.18
Comunica	3	12	240	18.18
Implementa	6	24	480	36.36
Actúa	2	8	160	12.12
Módulos de práctica clínica				
Gerencia	2	10	200	15.16
Comunica				
Implementa				
Actúa				
Total	16	66 U.V.	1,320 horas	100%

3.10.3 MALLA CURRICULAR
MAESTRÍA EN ENFERMERÍA INTENSIVISTA
PLAN 2021 - 66 U.V.

CICLO I		CICLO II		CICLO III		CICLO IV	
1	PBE	5	MGTC	9	IES	13	COCI
Práctica de enfermería basada en evidencia		Metodología para la generación y transferencia del conocimiento		investigación en salud		Comunicación científica	
Lic.Enf.	4 UV	Lic.Enf.	4 UV	Lic.Enf.	4 UV	Lic.Enf.	4 UV
2	DCEE	6	TMBAE	10	FTI	14	CINR
Deontología del cuidado enfermero especializado		Técnicas de manejo biomédico básicos y de alta especialidad		Farmacología de terapia intensiva		Cuidado Intensivo en pacientes con necesidades neurológicas y renales intensivas	
Lic.Enf.	4 UV	Lic.Enf.	4 UV	Lic.Enf.	4 UV	Lic.Enf.	4 UV
3	BAPC	7	GECU	11	CIET	15	AEQ
Bases anatómicas y funcionales para la valoración del paciente crítico		Gerencia del cuidado		Cuidado intensivo pacientes con trastornos endocrinos y tegumentarios		Atención especializada al paciente quirúrgico y politraumatizado	
Lic.Enf.	4 UV	Lic.Enf.	4 UV	Lic.Enf.	4 UV	Lic.Enf.	4 UV
4	DYCE	8	CIRC	12	PAE01	16	PAE02
Diagnóstico y cuidado enfermero		Cuidado Intensivo al paciente con necesidades respiratorias críticas y cardiovasculares		Práctica de alta especialidad 1		Práctica de alta especialidad 2	
Lic.Enf.	4 UV	Lic.Enf.	4 UV	Lic.Enf.	5 UV	Lic.Enf.	5 UV
16 UV		16 UV		17 UV		17 UV	

A	B
C	
D	E

A: correlativo
 B: Código de la asignatura
 C: Nombre de la asignatura
 D: Prerrequisitos
 E: Unidades Valorativas

3.11 Fichas de programa

Para la estructura de las fichas de programa se diseñó una matriz que contiene los requerimientos del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología teniendo en cuenta que:

Generalidades: Describe el nombre del módulo, el orden dentro del pensum, código de reconocimiento, prerrequisito, las horas por ciclo tanto teorías como semanales, las unidades valorativas, entre otros.

Descripción del módulo: Contiene la reseña general que describe al modulo la cual orienta al docente que desarrollara las experiencias educativas.

Competencias: Describe los saberes requeridos para que el estudiante pueda lograr los resultados descritos en los indicadores de logro

Indicador de logro y unidades de aprendizaje: Contiene las especificaciones de los estándares de aprendizaje y el desarrollo sugerido, mismo que permite la libertad de catedra y la adaptación al contexto de abordaje.

Metodología: Describe las sugerencias metodológicas que el docente y alumno deben considerar para el desarrollo de los procesos evaluativos.

Evaluación: Sugiere los distintos procesos de evaluación que se desarrollaran en cada módulo, la ponderación y los criterios que determinan su incidencia en el proceso de aprendizaje.

Fuentes de consulta: Contiene las sugerencias para el docente y alumno sobre fuentes bibliográficas, físicas o virtuales de diferentes fuentes, a considerar por el docente.

Maestría en Enfermería Intensivista CICLO I

A. Generalidades

Nombre del módulo	Práctica de enfermería basada en la evidencia
Número de orden	1
código	PBE
Prerrequisito	Licenciatura en enfermería
Número de horas por ciclo	80
Horas teóricas semanales	20
Duración del ciclo en semanas	16
Duración de la hora clase	50 minutos
Unidades valorativas	4
Identificación del ciclo académico	I

B. Descripción del módulo.

Este módulo busca favorecer la reflexión del personal de enfermería sobre la pertinencia de los cuidados proporcionados dentro de la atención a la persona usuaria de los servicios de cuidados intensivos, la importancia de este módulo comprende el análisis de la Práctica de Enfermería Basada en Evidencia EBE como una estrategia para la pertinencia de la práctica de enfermería.

C. Competencia

Actúa como profesional de enfermería intensivista para garantizar la calidad y calidez de los cuidados, basados en el código deontológico de enfermería, legislación de atención al usuario y normativas de las instituciones de salud.

D. Indicador de logro y unidades de aprendizaje

Indicadores de logro	Unidades de aprendizaje
Justifica decisiones clínicas y gerenciales usando las mejores pruebas disponibles sustentadas en la investigación, su experiencia clínica y las preferencias del	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermería basada en evidencia. <ol style="list-style-type: none"> a. Práctica clínica basada en la evidencia. b. Fases de la enfermería basada en evidencia c. Niveles de evidencia y conocimiento enfermero

<p>paciente.</p> <p>Interpreta su rol como enfermera intensivista a partir de procesos metacognitivos para integrarlos a su proyecto ético de vida.</p>	<p>d. Estrategias de búsqueda de información</p> <p>e. Lectura crítica e interpretación de la evidencia</p>
	<p>2. Aplicación en la práctica de la evidencia</p> <p>a. Lectura crítica de revisiones sistemáticas</p> <p>b. Toma de decisiones y efectividad clínica</p> <p>c. Implementación efectiva</p> <p>d. Respuesta y barreras al cambio</p>

E. Metodología

En el desarrollo de este módulo se analiza la toma de decisiones de enfermería a la luz de la evidencia científica, con el fin de identificar y analizar la práctica de enfermería basada en la evidencia, al proponer alternativas de solución, el desarrollo será en modalidad semipresencial 50% de encuentros presenciales de clases y 50% de forma virtual por medio de la plataforma institucional, donde se realizan diferentes estrategias de aprendizajes teórico-práctico, se ofrece trabajo colaborativo, trabajo autónomo, responsabilidad en los estudiantes y diferentes TIC.

Las estrategias metodológicas se aplicarán

Parte práctica 60%

Parte teórica 40%

F. Evaluación

Actividad a evaluar	Criterios	Ponderación e Instrumento
<p>Mapa conceptual sobre las fases del proceso de Enfermería Basada en Evidencia</p>	<p>Argumenta de manera secuencial las fases en la solución encontrada a un aspecto de atención de enfermería</p>	<p>40%</p> <p>Rúbrica de evaluación</p>
<p>Presenta una propuesta de mejora de un procedimiento de enfermería con</p>	<p>Plantea propuesta de soluciones factibles y viables en la recomendación de</p>	<p>60%</p> <p>Rúbrica de evaluación</p>

fundamentación científica	actualización de un proceso de enfermería	
---------------------------	---	--

G. Fuentes de consulta

Burns, N., & Grove, S.K. (2012). *Investigación En Enfermería* (5.^a ed.). Elsevier.

Riera, J. R. M. (2003). *Barreras e instrumentos facilitadores de la enfermería basada en la evidencia*. *Enfermería clínica*, 13(5), 303-308.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S113086210373825X>

Rodríguez Campo, V. A., & Klijn, P. (2011). *Enfermería basada en la evidencia y gestión del cuidado*. *Enfermería Global*.

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412011000400020

A. Generalidades

Nombre del módulo	Deontología del cuidado enfermero especializado
Número de orden	2
código	DCEE
Prerrequisito	Licenciatura en enfermería
Número de horas por ciclo	80
Horas teóricas semanales	20
Duración del ciclo en semanas	16
Duración de la hora clase	50 minutos
Unidades valorativas	4
Identificación del ciclo académico	I

B. Descripción del módulo

Este módulo busca desarrollar las competencias necesarias que permita al personal de enfermería identificar al usuario como un ser garante de derechos, así como a la implementación de cuidados que garanticen la dignidad humana de la persona ingresada en la unidad de cuidados intensivos, así también, procesos metacognitivos que permitan la disertación de conflictos entre el propio sistema de valores y creencias y la ética profesional

C. Competencia

Actúa como profesional de enfermería intensivista para garantizar la calidad y calidez de los cuidados, basados en el código deontológico de enfermería, legislación de atención al usuario y normativas de las instituciones de salud.

D. Indicadores de logro y unidades de aprendizaje

Indicadores de logro	Unidades de aprendizaje
	1. Toma de decisiones éticas a. Formación y conflicto de valores.

<p>Interpreta su rol como enfermera intensivista a partir de procesos metacognitivos para integrarlos a su proyecto ético de vida.</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. Ética y legislación para la práctica de enfermería. c. Propósitos del código de ética d. Estándares de conducta ética en enfermería e. Modelos de análisis éticos para la toma de decisiones
<p>Argumenta sus acciones profesionales basado en la ética y legislación de salud.</p>	<p>2. Ética aplicada a la praxis de enfermería</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Estándares para el comportamiento ético de enfermería. b. Propósitos del código de ética. c. Aplicabilidad de los códigos de ética. d. Atención a personas que necesitan el cuidado enfermero.

E. Metodología

En el desarrollo de este módulo se analiza la toma de decisiones de enfermería a la luz de la ética profesional, con el fin de identificar y analizar la práctica de enfermería, se proponen estudios de casos a dilemas éticos para la propuesta de alternativas de solución y que rijan la propia experiencia profesional. El desarrollo será en modalidad semipresencial 50% de encuentros presenciales de clases y 50% de forma virtual por medio de la plataforma institucional, donde se realizan diferentes estrategias de aprendizajes teórico-práctico, se ofrece trabajo colaborativo, trabajo autónomo, responsabilidad en los estudiantes y diferentes TIC.

Las estrategias metodológicas se aplicarán

Parte práctica 60%

Parte teórica 40%

F. Evaluación

Actividad a evaluar	Criterios	Ponderación e Instrumento
Construye un mapa mental en el que identifica un problema ético y las múltiples aristas de su interpretación, análisis y solución.	Reflexiona sobre la atención de enfermería al paciente en estado crítico y la validación ética de sus acciones	40% Rúbrica de evaluación
Portafolio metacognitivo sobre los principios éticos que rigen la propia práctica profesional	Analiza su práctica profesional a la luz de criterios éticos interpretando su propio decálogo	60% Rúbrica de evaluación

G. Fuentes de consulta

Barrio, I. M., Molina, A., Sánchez, C. M. Ayudarte, M. L. (2006). Ética de enfermería y nuevos retos. In *Anales del sistema sanitario de Navarra* (Vol. 29, pp. 41-47). Gobierno de Navarra. Departamento de Salud.

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272006000600005

Fry, S. T., & Johnstone, M.J. (2010). *Ética en la práctica de enfermería: Una guía para la toma de decisiones éticas*. Manual Moderno.

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (2019). *Serie de módulos universitarios: Ética profesional*. Viena.

https://www.unodc.org/documents/e4j/IntegrityEthics/MODULE_14_-

[Professional Ethics - Spanish v.pdf](#)

A. Generalidades

Nombre del módulo	Bases anatómicas y funcionales para la valoración del paciente crítico
Número de orden	3
código	BAPC
Prerrequisito	Licenciatura en enfermería
Número de horas por ciclo	80
Horas teóricas semanales	20
Duración del ciclo en semanas	16
Duración de la hora clase	50 minutos
Unidades valorativas	4
Identificación del ciclo académico	I

B. Descripción del módulo

El módulo aporta a los estudiantes del programa los elementos anatómicos necesarios para la anamnesis y exploración física de la persona usuaria de la unidad de cuidados intensivos. La importancia radica en la detección de signos y síntomas de alteración fisiopatológica que al ser identificados en la valoración enfermera permiten la adaptación pertinente del cuidado enfermero.

C. Competencia

Gerencia el cuidado enfermero del paciente de alto riesgo para desarrollar, implementar y garantizar la eficiencia de los cuidados mediante la utilización de la enfermería basada en evidencia.

D. Indicadores de logro y unidades de aprendizaje

Indicadores de logro	Unidades de aprendizaje
Justifica decisiones clínicas y gerenciales usando las mejores pruebas disponibles sustentadas en la investigación, evidencia	1. La entrevista clínica al paciente de la Unidad de Cuidados Críticos. <ol style="list-style-type: none"> ¿Cómo formular preguntas generadoras? Reacciones del paciente y la respuesta profesional.

científica, su experiencia clínica y las preferencias del paciente. Aplica técnicas de exploración física y las integra a la evaluación integral del paciente para el abordaje integral de la respuesta humana.	2. Bases científicas de la exploración física. <ul style="list-style-type: none"> a. Estrategias de exploración física b. Piel c. ojo oído y nariz d. cabeza, cuello y cavidad oral e. Tórax f. mama g. abdomen h. genitales de mujeres y hombres i. sistema musculo esquelético j. sistema nervioso
	3. Integración de la exploración física y consideraciones de enfermería <ul style="list-style-type: none"> a. Exploración física integral

E. Metodología

Mediante seminarios-talleres el docente explicará a los participantes las diferentes estrategias de exploración física, terminología clínica e integración de los hallazgos, se proponen estudios de casos. Igualmente, durante el desarrollo del módulo, se acompañará al estudiante en la devolución de las técnicas de exploración física. El desarrollo será en modalidad semipresencial 50% de encuentros presenciales de clases y 50% de forma virtual por medio de la plataforma institucional, donde se realizan diferentes estrategias de aprendizajes teórico-práctico, se ofrece trabajo colaborativo, trabajo autónomo, responsabilidad en los estudiantes y diferentes TIC.

Las estrategias metodológicas se aplicarán

Parte práctica 60%

Parte teórica 40%

F. Evaluación

Actividad a evaluar	Criterios	Ponderación e Instrumento
Mapa conceptual sobre los fundamentos teóricos de la valoración integral	Describe de forma secuencial, pertinente y fundamentada el proceso de evaluación física	20 % Rúbrica de evaluación

Elaboración de infografía de las técnicas semiológicas por sistema	Diseña infografías de consulta rápida sobre las técnicas semiológicas y de exploración física a realizar por sistema	20 % Rúbrica de evaluación
Realiza el examen físico integral del paciente bajo los principios de la exploración física	Demuestra en laboratorio la integración de las técnicas semiológicas y de exploración física en la evaluación integral de enfermería. Realiza la exploración física de un paciente de la unidad de cuidados intensivos fundamento científico y ética profesional	60 % Rúbrica de evaluación

G. Fuentes de consulta

Aragonés, M. R. A., & de Rojas, R. J. P. (2016). *Cuidados Intensivos: Atención integral del paciente crítico*. Editorial Médica Panamericana

Swartz, M. H. (2010). *Tratado de Semiología, anamnesis y exploración*. 6ta edición. Elsevier Saunders.

Tortora, G. J. & Derrickson, B. (2013). *Principios de anatomía y fisiología*. 13a edición. Editorial Médica Panamericana

A. Generalidades

Nombre del módulo	Diagnos y cuidado enfermero
Número de orden	4
código	DYCE
Prerrequisito	Licenciatura en enfermería
Número de horas por ciclo	80
Horas teóricas semanales	20
Duración del ciclo en semanas	16
Duración de la hora clase	50 minutos
Unidades valorativas	4
Identificación del ciclo académico	I

B. Descripción del módulo

Este módulo permite al estudiante el desarrollo de competencias para el análisis holístico del proceso salud enfermedad del usuario y la formulación de diagnósticos enfermeros a fin de diseñar, ejecutar y evaluar planes de cuidados enfermería individualizados basados en las taxonomías NANDA, Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) y Clasificación de resultados de enfermería (NOC).

C. Competencia

Gerencia el cuidado enfermero del paciente de alto riesgo para desarrollar, implementar y garantizar la eficiencia de los cuidados mediante la utilización de la enfermería basada en evidencia.

D. Indicadores de logro y unidades de aprendizaje

Indicadores de logro	Unidad de aprendizaje
Diseña planes de cuidados de enfermería holísticos para la	1. Lenguaje enfermero a. ¿Qué es la taxonomía NANDA, NIC y

<p>atención de la persona usuaria de la Unidad de Cuidados Intensivos</p> <p>Justifica decisiones clínicas y gerenciales usando las mejores pruebas disponibles sustentadas en la investigación, evidencia científica, su experiencia clínica y las preferencias del paciente.</p> <p>Genera propuestas de solución, a partir de la investigación y la evidencia científica, que den respuestas a problemáticas o necesidades identificadas en el paciente de alto riesgo, familia o equipo de trabajo.</p>	<p>NOC?</p> <p>b. ¿Cuáles son los diferentes diagnósticos de enfermería y su estructura?</p> <p>c. Interrelación NANDA-NIC, NANDA-NOC</p> <p>d. Normativa nacional para el diseño de planes de cuidados</p> <p>e. jerarquización de los diagnósticos enfermeros</p> <hr/> <p>2. Sistematización del cuidado enfermero</p> <p>a. Estructura de los planes de cuidado en enfermería</p> <p>b. Pertinencia y evaluación de los cuidados de enfermería</p>
---	--

E. Metodología

Mediante seminarios-talleres el docente explicará a los participantes las diferentes taxonomías del lenguaje enfermero, así como la interrelación de estas, se proponen estudios de casos. Igualmente, durante el desarrollo del módulo, se acompañará al estudiante en la elaboración de planes de cuidados.

El desarrollo será en modalidad semipresencial 50% de encuentros presenciales de clases y 50% de forma virtual por medio de la plataforma institucional, donde se realizan diferentes estrategias de aprendizajes teórico-práctico, se ofrece trabajo colaborativo, trabajo autónomo, responsabilidad en los estudiantes y diferentes TIC.

Las estrategias metodológicas se aplicarán

Parte práctica 60%

Parte teórica 40%

F. Evaluación

Actividad a evaluar	Criterios	Ponderación e
---------------------	-----------	---------------

		Instrumento
Mapa conceptual sobre la ruta de diseño del proceso enfermero	Describe la sistematización del pensamiento enfermero para el diseño integral de planes de cuidados	20% Rúbrica de evaluación
Diagnosís enfermera	Elabora con base al formato PES los diagnósticos de enfermería y los prioriza de acuerdo a la evidencia científica	20% Rúbrica de evaluación
Diseña un plan de cuidados de enfermería del paciente de la unidad de cuidados críticos	Elaboración del plan de cuidado a un paciente de la unidad de cuidados intensivos Análisis de casos clínicos y el desarrollo de planes de cuidados	60% Rúbrica de evaluación

G. Fuentes de consulta

Bulechek, G. M. (2009). *Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC)*. Elsevier Health Sciences.

MINSAL. (2019). Lineamientos técnicos para la aplicación del proceso de atención de enfermería en el continuo del cuidado en la Redes Integrales e Integradas de Salud. El Salvador.

Moorhead, S., Swanson, E., Johnson, M., & Maas, M. L. (Eds.). (2018). *Clasificación de resultados de enfermería (NOC): medición de resultados en salud*. Elsevier.

NANDA. (2017). *Diagnósticos Enfermeros: definiciones y clasificación 2018 - 2020*. Elsevier

Maestría en Enfermería Intensivista CICLO II

A. Generalidades

Nombre del módulo	Metodología para la generación y transferencia del conocimiento
Número de orden	5
código	MGTC
Prerrequisito	Licenciatura en enfermería
Número de horas por ciclo	80
Horas teóricas semanales	20
Duración del ciclo en semanas	16
Duración de la hora clase	50 minutos
Unidades valorativas	4
Identificación del ciclo académico	II

B. Descripción del módulo

Este módulo tiene por finalidad el desarrollo de competencias que permita el análisis de necesidades educativas del equipo de salud, usuarios y familia, así como su pertinencia, a fin de incidir en la comprensión holística del proceso salud enfermedad del paciente ingresado en uci, busca también identificar los mejores procesos y herramientas didácticas según las experiencias educativas a implementar.

C. Competencia

Comunica el proceso de atención del paciente de manera oral, escrita y gráfica a través de los diferentes instrumentos hospitalarios, discusiones de caso y publicaciones científicas.

D. Indicadores de logro y unidades de aprendizaje

Indicadores de logro	Unidades de aprendizaje
Genera propuestas de solución, a partir de la investigación y la evidencia científica, que den respuestas a problemáticas o necesidades identificadas en el paciente de alto riesgo, familia o equipo de trabajo.	1. Diagnóstico educativo <ol style="list-style-type: none"> a. Proceso de investigación en ciencias de la salud b. ¿cómo identificar necesidades de formación?

<p>Aplica lenguaje específico del área de cuidados intensivos en los formularios del expediente clínico y en la comunicación con el equipo de salud.</p>	<p>2. Estructura y elaboración de programas de educación continua</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ¿Qué elementos debe contener un programa de educación continua? b. Estrategias y herramientas didácticas para la orientación en salud c. Implementación y evaluación de programas de educación continua
--	--

E. Metodología

Por medio de seminario-taller el docente explicará a los participantes el proceso de diagnóstico de necesidades de educación continua, con el fin de proporcionar soluciones de orientación tanto de procesos de enfermería, como la orientación necesaria al paciente de cuidados críticos y su familia a fin de garantizar. El desarrollo será en modalidad semipresencial 50% de encuentros presenciales de clases y 50% de forma virtual por medio de la plataforma institucional, donde se realizan diferentes estrategias de aprendizajes teórico-práctico, se ofrece trabajo colaborativo, trabajo autónomo, responsabilidad en los estudiantes y diferentes TIC.

Las estrategias metodológicas se aplicarán

Parte práctica 60%

Parte teórica 40%

F. Evaluación

Actividad a evaluar	Criterios	Ponderación e Instrumento
<p>Presenta un programa de educación continua, actividades didácticas pertinentes</p>	<p>Plantea la resolución de las necesidades educativas y las estrategias que se utilizaran para personal sanitario, paciente o familia</p>	<p>60% Rúbrica de evaluación</p>

Desarrolla un tema de interés con base al diagnóstico de necesidades educativas	Ejecuta un proceso educativo, describiendo los criterios didácticos y metodológicos necesarios.	40% Rúbrica de evaluación
---	---	------------------------------

G. Fuentes de consulta

Cruz, R., & Lilia, R. (2007). *Compendio de estrategias bajo el enfoque por competencias*.

<http://148.202.167.116:8080/jspui/handle/123456789/3511>

Soto, P., Masalan, P., & Barrios, S. (2018). *La educación en salud, un elemento central del cuidado de enfermería*. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 29(3), 288-300.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864018300543>

A. Generalidades

Nombre del módulo	Técnicas de manejo biomédico básicos y de alta especialidad
Número de orden	6
código	TMBAE
Prerrequisito	Licenciatura en enfermería
Número de horas por ciclo	80
Horas teóricas semanales	20
Duración del ciclo en semanas	16
Duración de la hora clase	50 minutos
Unidades valorativas	4
Identificación del ciclo académico	II

B. Descripción del módulo

Este módulo tiene el propósito de identificar las pautas de mejor uso del equipo electromédico así como las bases fisiológicas de la información proporcionada por ellos, que permita al personal de enfermería la valoración integral del estado de salud de los usuarios de cuidados intensivos y la toma de decisiones basadas en la evidencia científica.

C. Competencia

Implementa procedimientos de alta complejidad, administración de fármacos y uso de equipo biomédico para la atención segura, eficaz y eficiente del usuario con base a los estándares de atención de enfermería, guías clínicas de atención y pautas epidemiológicas

D. Indicadores de logro y unidades de aprendizaje

Indicadores de logro	Unidades de aprendizaje
Genera propuestas de solución, a partir de la investigación y la evidencia científica, que den respuestas a problemáticas o	1. Equipo biomédico. <ol style="list-style-type: none"> a. La seguridad en electromedicina b. Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica c. Electrocardiografía d. Respiradores artificiales

<p>necesidades identificadas en el paciente de alto riesgo, familia o equipo de trabajo.</p> <p>Usa el equipo biomédico en la atención al usuario de alto riesgo con base a los estándares de actuación, guías clínicas y pautas epidemiológicas.</p> <p>Interpreta los parámetros y datos obtenidos de los equipos biomédicos utilizados para la atención del paciente crítico</p>	<p>e. Monitores de signos vitales</p> <p>f. Oxímetros de pulso</p> <p>g. Desfibriladores</p> <p>h. Marcapasos</p> <p>i. Bombas para administración de fármacos y alimentación</p>
	<p>2. Parámetros fisiológicos aportados por los equipos biomédicos</p> <p>a. Eventos bioeléctricos del corazón</p> <p>b. Señal del electrocardiograma y derivaciones</p> <p>c. Tipos y modos ventilatorios</p> <p>d. Ondas de presión flujo y volumen</p> <p>e. Medición del oxímetro de pulso</p> <p>f. Corriente de desfibrilación</p> <p>g. Procesos de funcionamiento del marcapaso</p> <p>h. Programación de bombas infusoras, perfusoras y de alimentación</p>
	<p>3. Registro biomédico</p> <p>a. Instrumentos de la unidad de cuidados intensivos para el registro biomédico</p> <p>b. Parámetros biomédicos y la toma de decisión crítica</p>

E. Metodología

Mediante el desarrollo de seminarios y talleres el docente irá sentando las bases biomédicas de pertinencia para el personal de enfermería, describe el funcionamiento básico de los equipos y describe las acciones de enfermería consecuentes con la información analizada. Mediante simuladores clínicos el estudiante podrá interpretar y valorar el uso de los diferentes equipos. El desarrollo será en modalidad semipresencial 50% de encuentros presenciales de clases y 50% de forma virtual por medio de la plataforma institucional, donde se realizan diferentes estrategias de aprendizajes teórico-práctico, se ofrece trabajo colaborativo, trabajo autónomo, responsabilidad en los estudiantes y diferentes TIC.

Las estrategias metodológicas se aplicarán

Parte práctica 60%

Parte teórica 40%

F. Evaluación

Actividad a evaluar	Criterios	Ponderación e Instrumento
Diseño de infografías como material didáctico para la identificación de las pautas de mejor uso	Se evalúa el reconocimiento de pautas de uso, así como recomendaciones y precauciones de uso	30% Rúbrica de evaluación
Cuadro comparativo con diversas categorías de análisis de dos equipos biomédicos como mínimo	Se evalúa el análisis clínico del estudiante sobre los parámetros detectados en los equipos biomédicos.	10 % Rúbrica de evaluación
Portafolio de discusión de caso	El estudiante registrará los parámetros médicos afectados y analiza su interpretación clínica y las compara con el cuidado de enfermería pertinente.	60 % Rúbrica de evaluación

G. Fuentes de consulta

Daneri, P. A. (2007). *Electromedicina: equipos de diagnóstico y cuidados intensivos*. Editorial Hispano Americana HASA.

Kuerten Rocha, P., Prado, M. L. D., Almeida Cabral, P. F. D., Jatobá de Souza, A. I., Anders, J. C. (2013). *El cuidado y la tecnología en las unidades de cuidados intensivos*. *Index de Enfermería*, 22(3), 156-160.

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962013000200009

Soto Ibañez, A. H. (2013). *Intervención de la enfermera de la unidad de terapia respiratoria y tecnología aplicada" unidad de cuidados intensivos*.

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNAC_ecdff265d254c95a02c3d31b6bd34e1

0

A. Generalidades

Nombre del módulo	Gerencia del cuidado
Número de orden	7
código	GECU
Prerrequisito	Licenciatura en enfermería
Número de horas por ciclo	80
Horas teóricas semanales	20
Duración del ciclo en semanas	16
Duración de la hora clase	50 minutos
Unidades valorativas	4
Identificación del ciclo académico	II

B. Descripción del módulo

El módulo busca desarrollar las competencias para coordinar las relaciones que deben existir entre funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos, con el fin de lograr la máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos de la unidad de cuidados intensivos, además de favorecer la dirección de las actividades de asistencia hacia el cumplimiento de metas y objetivos, facilitando el funcionamiento y cumplimiento exitoso de las actividades de enfermería.

C. Competencia

Gerencia el cuidado enfermero del paciente de alto riesgo para desarrollar, implementar y garantizar la eficiencia de los cuidados mediante la utilización de la enfermería basada en evidencia.

D. Indicadores de logro y unidades de aprendizaje

Indicadores de logro	Unidad de aprendizaje
----------------------	-----------------------

<p>Establece formularios de supervisión y evaluación para los procedimientos de enfermería ejecutados en la Unidad de Cuidados Intensivos.</p> <p>Justifica decisiones clínicas y gerenciales usando las mejores pruebas disponibles sustentadas en la investigación, evidencia científica, su experiencia clínica y las preferencias del paciente.</p> <p>Genera propuestas de solución, a partir de la investigación y la evidencia científica, que den respuestas a problemáticas o necesidades identificadas en el paciente de alto riesgo, familia o equipo de trabajo.</p>	<p>1. Gestión de la calidad</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hábitos de organización personal b. Gerencia y administración de los servicios de salud. c. Trabajo en equipo d. Infraestructura y seguridad sanitaria e. Manejo de inventarios f. El expediente clínico g. Traslado del paciente crítico
	<p>2. Gestión de conflictos y transformación a oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Negociación y resolución de conflictos b. Análisis FODA y método de resolución de conflictos c. Administración de personal d. Elaboración de informes gerenciales
	<p>3. Supervisión y evaluación del cuidado</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Supervisión en enfermería b. Instrumentos de evaluación y supervisión del cuidado

E. Metodología

El módulo busca favorecer la reflexión de los procesos administrativos y gerenciales para la implementación de estrategias de solución novedosas, así como identificar y analizar su rol como gestor de los servicios de cuidados intensivos. El desarrollo será en modalidad semipresencial 50% de encuentros presenciales de clases y 50% de forma virtual por medio de la plataforma institucional, donde se realizan diferentes estrategias de aprendizajes teórico-práctico, se ofrece trabajo colaborativo, trabajo autónomo, responsabilidad en los estudiantes y diferentes TIC.

Las estrategias metodológicas se aplicarán

Parte práctica 60%

Parte teórica 40%

F. Evaluación

Actividad a evaluar	Criterios	Ponderación e Instrumento
Ensayo sobre las competencias del personal de enfermería jefe de las unidades de cuidados intensivos	Realizará por lo menos una entrevista a un jefe de enfermería de cuidados intensivos e identificará las áreas de desarrollo.	25% Rúbrica de evaluación
Informe gerencial: propuesta de solución de problema	Identificará un problema gerencial del área de cuidados intensivos y propondrá mecanismos de solución.	40% Rúbrica de evaluación
Diseño de instrumento de evaluación	Identificará una actividad de enfermería para la que creará un instrumento de evaluación definiendo la secuencia lógica científica de la actividad y el sustento basado en evidencia	35% Rúbrica de evaluación

G. Fuentes de consulta

Huber, D. (2019). *Gestión de los cuidados enfermeros y liderazgo*. 6ta edición. Elsevier

Malagón-Londoño, G., Pontón L. G., Reynales, L. J. (2016). *Gerencia Hospitalaria: Para una administración efectiva*. 4ta edición. Editorial Médica Panamericana.

A. Generalidades

Nombre del módulo	Cuidado intensivo al paciente con necesidades respiratorias críticas y cardiovasculares
Número de orden	8
código	CIRC
Prerrequisito	Licenciatura en enfermería
Número de horas por ciclo	80
Horas teóricas semanales	20
Duración del ciclo en semanas	16
Duración de la hora clase	50 minutos
Unidades valorativas	4
Identificación del ciclo académico	II

B. Descripción del módulo

El módulo tiene por objeto generar la comprensión sobre los procesos fisiopatológicos de los sistemas respiratorio y cardiovascular que inciden en el proceso salud - enfermedad, de las personas usuarias de la unidad de cuidados intensivos. Este módulo considera el estudio de casos, revisión bibliográfica para el análisis, reflexión de los cuidados de enfermería y diseñar estrategias de atención individualizadas.

C. Competencia

Implementa procedimientos de alta complejidad, administración de fármacos y uso de equipo biomédico para la atención segura, eficaz y eficiente del usuario con base a los estándares de atención de enfermería, guías clínicas de atención y pautas epidemiológicas

D. Indicadores de logro y unidades de aprendizaje

Indicadores de logro	Unidades de aprendizaje
	1. Procesos respiratorios y cardíacos de cuidado

Diseña planes de cuidados de enfermería holísticos para la atención de la persona usuaria de la Unidad de Cuidados Intensivos	<p>crítico</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Trastornos respiratorios y cardiacos que requieren de cuidados intensivos b. Habilidades de valoración c. Herramientas diagnósticas y de laboratorio colaborativas
Justifica decisiones clínicas y gerenciales usando las mejores pruebas disponibles sustentadas en la investigación, evidencia científica, su experiencia clínica y las preferencias del paciente.	<p>2. Técnicas y procesos enfermeros</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Técnicas avanzadas de las vías aéreas b. Habilidades de procedimientos avanzados cardiovasculares
Aplica técnicas de exploración física y las integra a la evaluación integral del paciente para el abordaje integral de la respuesta humana.	<p>3. Gerencia del cuidado</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Planeación del cuidado b. Proceso de atención de enfermería

E. Metodología

Mediante la estrategia de seminario-taller el docente presenta las condiciones respiratorias y cardiacas que son de vital atención en la unidad de cuidados intensivos, permitiendo al estudiante realizar la valoración necesaria para identificar cuidados de enfermería específicos.

Este módulo conlleva la utilización de supuestos de casos y simulaciones para el desarrollo de habilidades sobre técnicas de atención invasivas y no invasivas utilizadas en la atención del usuario. El desarrollo será en modalidad semipresencial 50% de encuentros presenciales de clases y 50% de forma virtual por medio de la plataforma institucional, donde se realizan diferentes estrategias de aprendizajes teórico-práctico, se ofrece trabajo colaborativo, trabajo autónomo, responsabilidad en los estudiantes y diferentes TIC.

Las estrategias metodológicas se aplicarán

Parte práctica 60%

Parte teórica 40%

F. Evaluación

Actividad a evaluar	Criterios	Ponderación e Instrumento
Infografía sobre dos patologías pulmonares o cardiovasculares de atención en cuidados intensivos	Refleja los procesos fisiopatológicos de interés, los signos y síntomas del proceso salud enfermedad	20% Rúbrica de evaluación
Demostración en laboratorio sobre procedimientos y técnicas avanzadas de enfermería,	Realiza los procedimientos y técnicas avanzadas de enfermería considerando el criterio científico y la habilidad práctica	60% Lista de cotejo Rúbrica de evaluación
Elabora un plan de cuidados de enfermería a partir de la revisión bibliográfica de estudios de caso	El plan posee pertinencia de los cuidados y la comprensión de los procesos fisiopatológicos	20% Rúbrica de evaluación

G. Fuentes de consulta

Aragonés, M. R. A., & de Rojas, R. J. P. (2016). Cuidados Intensivos: Atención integral del paciente crítico. Editorial Médica Panamericana

Porth, C.M. (2011). Fundamentos de fisiopatología. 3ra edición. Lippincott Williams & Wilkins

Swartz, M. H. (2010). Tratado de Semiología, anamnesis y exploración. 6ta edición. Elsevier Saunders.

Tortora, G. J. & Derrickson, B. (2013). Principios de anatomía y fisiología. 13a edición. Editorial Médica Panamericana

Wiener-Kronish, J. P. (2016). Manual de medicina intensiva del Massachusetts General Hospital. 6ta. Edición. Lippincott Williams & Wilkins

Maestría en Enfermería Intensivista CICLO III

A. Generalidades

Nombre del módulo	Investigación en salud
Número de orden	9
código	IES
Prerrequisito	Licenciatura en enfermería
Número de horas por ciclo	80
Horas teóricas semanales	20
Duración del ciclo en semanas	16
Duración de la hora clase	50 minutos
Unidades valorativas	4
Identificación del ciclo académico	III

B. Descripción del módulo

El módulo tiene por objeto generar la comprensión y actitud investigativa en el profesional de enfermería a fin de obtener la evidencia que genere cambios en la práctica, la educación sanitaria, así como resultados documentales eficaces para el paciente, la familia, profesionales de enfermería de las áreas de cuidados intensivos al ampliar la atención en la práctica basada en la evidencia.

C. Competencia

Comunica el proceso de atención del paciente de manera oral, escrita y gráfica a través de los diferentes instrumentos hospitalarios, discusiones de caso y publicaciones científicas.

D. Indicadores de logro y unidades de aprendizaje

Indicadores de logro	Unidades de aprendizaje
Genera propuestas de solución, a partir de la investigación y la evidencia científica, que den respuestas a problemáticas o necesidades identificadas en el paciente de alto riesgo, familia o equipo de trabajo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La investigación cuantitativa <ol style="list-style-type: none"> a. ¿Qué es la investigación cuantitativa? b. Pasos del proceso de investigación cualitativa c. Técnicas e instrumentos d. Muestreo en investigaciones cuantitativa 2. La investigación cualitativa <ol style="list-style-type: none"> a. ¿Qué es la investigación cualitativa?

Interpreta su rol como enfermera intensivista a partir de procesos metacognitivos para integrarlos a su proyecto ético de vida.	<ul style="list-style-type: none"> b. Enfoques de la investigación cualitativa c. Muestreo en estudios cualitativos d. Métodos de investigación y recogida de datos e. Análisis de datos cualitativos.
	<ul style="list-style-type: none"> 3. El problema de investigación <ul style="list-style-type: none"> a. ¿Cómo identificar un problema a investigar? b. La transformación de problemas a objetivos de investigación 4. El protocolo de investigación <ul style="list-style-type: none"> a. ¿Cuáles son los componentes y estructura de un protocolo de investigación? b. El diseño metodológico
	<ul style="list-style-type: none"> 5. Selección de datos en la investigación <ul style="list-style-type: none"> a. Proceso de recogida de datos b. ¿Cómo escoger el instrumento adecuado? c. Estructura de los instrumentos de recolección de datos

E. Metodología

En este módulo se estudiará con base a referentes teóricos las diferentes estrategias de investigación en salud y con base a ellos la elaboración y diseño de protocolos de investigación, así como la creación y validación de instrumentos de recolección de información. El desarrollo será en modalidad semipresencial 50% de encuentros presenciales de clases y 50% de forma virtual por medio de la plataforma institucional, donde se realizan diferentes estrategias de aprendizajes teórico-práctico, se ofrece trabajo colaborativo, trabajo autónomo, responsabilidad en los estudiantes y diferentes TIC.

Las estrategias metodológicas se aplicarán

Parte práctica 60%

Parte teórica 40%

F. Evaluación

Actividad a evaluar	Criterios	Ponderación e Instrumento
Diagnóstico de problema en salud detectado	Describe los tipos de investigación identificando la aplicabilidad al problema detectado en los servicios de enfermería.	20% Rúbrica de evaluación
Diseña el protocolo de investigación	Reconoce la estructura del protocolo de investigación atendiendo a la necesidad de los servicios de enfermería	20% Rúbrica de evaluación
Propuesta de las técnicas e instrumentos de recolección de datos con pertinencia	Diseña y valida los instrumentos de recolección de datos atendiendo al protocolo.	60% Rúbrica de evaluación

G. Fuentes de consulta

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. México. McGrawHill.

Triviño, Z., & Sanhueza, O. (2005). Paradigmas de investigación en enfermería. *Ciencia y enfermería*, 11(1), 17-24.

<https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/xikua/article/download/1215/4548?inline=1>

A. Generalidades

Nombre del módulo	Farmacología en terapia intensiva
Número de orden	10
código	FTI
Prerrequisito	Licenciatura en enfermería
Número de horas por ciclo	80
Horas teóricas semanales	20
Duración del ciclo en semanas	16
Duración de la hora clase	50 minutos
Unidades valorativas	4
Identificación del ciclo académico	III

B. Descripción del módulo

El módulo tiene por objeto que el estudiante aplique la farmacoterapia en el tratamiento del paciente crítico, la solución segura y administración precisa, así también el registro pertinente de la terapia farmacológica y el análisis de los cuidados enfermeros proporcionados.

C. Competencia

Implementa procedimientos de alta complejidad, administración de fármacos y uso de equipo biomédico para la atención segura, eficaz y eficiente del usuario con base a los estándares de atención de enfermería, guías clínicas de atención y pautas epidemiológicas

D. Indicadores de logro y unidades de aprendizaje

Indicadores de logro	Unidades de aprendizaje
<p>Justifica decisiones clínicas y gerenciales usando las mejores pruebas disponibles sustentadas en la investigación, evidencia científica, su experiencia clínica y las preferencias del paciente.</p> <p>Aplica cuidados de enfermería de alta</p>	<p>1. Farmacología clínica</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Absorción, distribución y excreción de fármacos b. Fármacos de acción en el sistema nervioso central y periférico c. Farmacología cardiovascular d. Fármacos del sistema endocrino y digestivo e. Fármacos del sistema respiratorio

complejidad en la administración y vigilancia del tratamiento farmacológico, así como en los procedimientos de alto riesgo en la atención del usuario ingresado en UCI	f. Farmacología de la trombosis y hemostasia g. Farmacología oftálmica y tegumentaria.
	2. Evaluación farmacológica a. Monitorización terapéutica de los fármacos b. dilución y vías de administración en el paciente de cuidado crítico c. Dosificación y cálculo de dosis d. Registro del tratamiento farmacológico

E. Metodología

Mediante la estrategia de seminario-taller el docente en encuentros presenciales realiza diferentes estrategias teórico práctico, con trabajo en los diferentes grupos farmacológicos administrados al paciente de cuidado crítico, así como las diluciones seguras e interacción farmacológica, así también el criterio enfermero para la valoración del tratamiento farmacológico. Este módulo conlleva la utilización de supuestos de casos y simulaciones para el desarrollo de habilidades sobre técnicas de atención invasivas y no invasivas utilizadas en la atención del usuario. El desarrollo será en modalidad semipresencial 50% de encuentros presenciales de clases y 50% de forma virtual por medio de la plataforma institucional, donde se realizan diferentes estrategias de aprendizajes teórico-práctico, se ofrece trabajo colaborativo, trabajo autónomo, responsabilidad en los estudiantes y diferentes TIC.

Las estrategias metodológicas se aplicarán

Parte práctica 60%

Parte teórica 40%

F. Evaluación

Actividad a evaluar	Criterios	Ponderación e Instrumento
Infografía: Polifarmacia y accesos vasculares	Describe por medio de una infografía la administración y uso de lúmenes de los accesos venosos periféricos y centrales.	20% Rúbrica de evaluación
Laboratorio práctico	Con base a demostración se realizará la devolución de procedimientos de mantenimiento de accesos vasculares y arteriales.	40% Rúbrica de evaluación
Estudio de caso	Con base a un caso clínico: describe, la dilución, registro, dosificación y administración segura de fármacos, así como los signos y síntomas a evaluar.	40% Rúbrica de evaluación

G. Fuentes de consulta

López Ferreruela, I., & González de la Cuesta, D. M. (2012). Drogas vasoactivas en UCI, cuidados y responsabilidades de enfermería y su importancia para el paciente.

<https://zaguan.unizar.es/record/7202>

Lorenzo-Velasquez, B., et all., (2008). *Farmacología básica y clínica*. 18a. edición. Editorial Médica Panamericana

Soria-Carrión, G. M. (2014). Cuidados de enfermería para la inserción y mantenimiento del catéter venoso central. <http://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/1307>

A. Generalidades

Nombre del módulo	Cuidado intensivo a pacientes con trastornos endocrinos y tegumentarios
Número de orden	11
código	CIET
Prerrequisito	Licenciatura en enfermería
Número de horas por ciclo	80
Horas teóricas semanales	20
Duración del ciclo en semanas	16
Duración de la hora clase	50 minutos
Unidades valorativas	4
Identificación del ciclo académico	III

B. Descripción del módulo

El módulo tiene por objeto generar la comprensión sobre los procesos fisiopatológicos de los sistemas endocrino y tegumentario que inciden en el proceso salud - enfermedad, de las personas usuarias de la unidad de cuidados intensivos. Este módulo considera el estudio de casos y revisión bibliográfica para el análisis y reflexión de los cuidados de enfermería y diseñar estrategias de atención individualizadas.

C. Competencia

Implementa procedimientos de alta complejidad, administración de fármacos y uso de equipo biomédico para la atención segura, eficaz y eficiente del usuario con base a los estándares de atención de enfermería, guías clínicas de atención y pautas epidemiológicas

D. Indicadores de logro y unidades de aprendizaje

Indicadores de logro	Unidades de aprendizaje
Diseña planes de cuidados	1. Trastornos endocrinos y tegumentarios de cuidado crítico

<p>de enfermería holísticos para la atención de la persona usuaria de la Unidad de Cuidados Intensivos</p> <p>Justifica decisiones clínicas y gerenciales usando las mejores pruebas disponibles sustentadas en la investigación, evidencia científica, su experiencia clínica y las preferencias del paciente.</p> <p>Aplica técnicas de exploración física y las integra a la evaluación integral del paciente para el abordaje integral de la respuesta humana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Anatomía, fisiología y fisiopatología de los sistemas endocrino y tegumentario b. Función y acción de hormonas secretadas específicas c. Habilidades de valoración d. Herramientas diagnósticas y de laboratorio colaborativas <p>2. Técnicas y procesos enfermeros</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Técnicas avanzadas del cuidado tegumentario y endocrino f. Prevención de úlceras por decúbito y evaluación del riesgo. g. Habilidades de cuidado en el paciente con trastornos endocrinos y tegumentarios <p>3. Gerencia del cuidado</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Planeación del cuidado i. Proceso de atención de enfermería
--	---

E. Metodología

Mediante la estrategia de seminario-taller el docente presenta las condiciones tegumentarias y endocrinas que son de vital atención en la unidad de cuidados intensivos, permitiendo al estudiante realizar la valoración necesaria para identificar cuidados de enfermería específicos.

Este módulo conlleva la utilización de supuestos de casos y simulaciones para el desarrollo de habilidades sobre técnicas de atención invasivas y no invasivas utilizadas en la atención del usuario. El desarrollo será en modalidad semipresencial 50% de encuentros presenciales de clases y 50% de forma virtual por medio de la plataforma institucional, donde se realizan diferentes estrategias de aprendizajes teórico-práctico, se ofrece trabajo colaborativo, trabajo autónomo, responsabilidad en los estudiantes y diferentes TIC.

Las estrategias metodológicas se aplicarán

Parte práctica 60%

Parte teórica 40%

F. Evaluación

Actividad a evaluar	Criterios	Ponderación e Instrumento
Infografía sobre dos patologías pulmonares o cardiovasculares de atención en cuidados intensivos	Escribe en la infografía la comprensión de los procesos fisiopatológicos de interés, los signos y síntomas del proceso salud enfermedad.	20 % Rúbrica de evaluación
Demostración en laboratorio sobre procedimientos y técnicas avanzadas de enfermería,	Realiza los procedimientos y técnicas avanzadas de enfermería considerando el criterio científico y la habilidad práctica	40 % Lista de cotejo Rúbrica de evaluación
Elabora un plan de cuidados de enfermería a partir de la revisión bibliográfica de estudios de caso	El plan de cuidados de enfermería cumple con la bibliográfica de estudios de caso. Reflexiona sobre la pertinencia de los cuidados y la comprensión de los procesos fisiopatológicos.	40 % Rúbrica de evaluación

G. Fuentes de consulta

Aragonés, M. R. A., & de Rojas, R. J. P. (2016). *Cuidados Intensivos: Atención integral del paciente crítico*. Editorial Médica Panamericana

Porth, C.M. (2011). *Fundamentos de fisiopatología*. 3ra edición. Lippincott Williams & Wilkins

Swartz, M. H. (2010). *Tratado de Semiología, anamnesis y exploración*. 6ta edición. Elsevier Saunders.

Tortora, G. J. & Derrickson, B. (2013). *Principios de anatomía y fisiología*. 13a edición. Editorial Médica Panamericana

Wiener-Kronish, J. P. (2016). *Manual de medicina intensiva del Massachusetts General Hospital*. 6ta. Edición. Lippincott Williams & Wilkins

A. Generalidades

Nombre del módulo	Práctica de alta especialidad 1
Número de orden	12
código	PAE01
Prerrequisito	Licenciatura en enfermería
Número de horas por ciclo	100
Horas teóricas semanales	25
Duración del ciclo en semanas	16
Duración de la hora clase	50 minutos
Unidades valorativas	5
Identificación del ciclo académico	III

B. Descripción del módulo

Mediante la tutoría como mediación pedagógica el docente dirige la actividad educativa encaminada al desarrollo en la atención integral al paciente en estado crítico, la educación sanitaria, la planeación de cuidados enfermeros, el mantenimiento de dispositivos invasivos y la supervisión de los procedimientos y técnicas de enfermería. La experiencia educativa es desarrollada en Unidades de Cuidados Intensivos del Sistema Nacional de Salud.

C. Competencia

Actúa como profesional de enfermería intensivista para garantizar la calidad y calidez de los cuidados, basados en el código deontológico de enfermería, legislación de atención al usuario y normativas de las instituciones de salud.

D. Indicadores de logro y unidades de aprendizaje

Indicadores de logro	Unidades de aprendizaje
----------------------	-------------------------

<p>Diseña planes de cuidados de enfermería holísticos para la atención de la persona usuaria de la Unidad de Cuidados Intensivos</p> <p>Establece formularios de supervisión y evaluación para los procedimientos de enfermería ejecutados en la Unidad de Cuidados Intensivos.</p> <p>Justifica decisiones clínicas y gerenciales usando las mejores pruebas disponibles sustentadas en la investigación, evidencia científica, su experiencia clínica y las preferencias del paciente.</p> <p>Genera propuestas de solución, a partir de la investigación y la evidencia científica, que den respuestas a problemáticas o necesidades identificadas en el paciente de alto riesgo, familia o equipo de trabajo.</p> <p>Aplica técnicas de exploración física y las integra a la evaluación integral del paciente para el abordaje integral de la respuesta humana.</p> <p>Aplica lenguaje específico del área de cuidados intensivos en los formularios del expediente clínico y en la comunicación con el equipo de salud.</p> <p>Interpreta los parámetros del equipo biomédico, laboratorio y dispositivos invasivos para adaptar las intervenciones de cuidado en el paciente de alto riesgo.</p> <p>Aplica cuidados de enfermería de alta complejidad en la administración y vigilancia del tratamiento farmacológico, así como en los procedimientos de alto riesgo en la atención del usuario ingresado en UCI</p> <p>Interpreta su rol como enfermera intensivista a partir de procesos metacognitivos para integrarlos a su proyecto ético de vida.</p> <p>Contrasta las acciones de salud ejecutadas con los estándares de atención éticos y legales.</p> <p>Argumenta sus acciones profesionales basado en la ética y legislación de salud.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuidado crítico <ol style="list-style-type: none"> a. La valoración del paciente crítico b. Diagnóstico enfermera c. Planes de cuidados: Formulación, ejecución y evaluación <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 2. Electromedicina <ol style="list-style-type: none"> a. Información proporcionada por el equipo biomédico 3. Procedimientos de alta complejidad <ol style="list-style-type: none"> a. Mantenimiento de dispositivos, sondas, exámenes especiales. b. Protección tegumentaria y seguridad del paciente c. Cuidado pulmonar. <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 4. Educación y supervisión para la salud <ol style="list-style-type: none"> a. Identificación de necesidades educativas b. Orientación educativa efectiva c. Evaluación de procedimientos y técnicas de enfermería
--	---

E. Metodología

Mediante la estrategia de tutorías el docente del área clínica dirigirá la experiencia educativa encaminada al desarrollo de competencias del cuidado crítico por medio de la evaluación de la devolución de técnicas de alta complejidad, diseño del cuidado enfermero y la educación para la salud. Este módulo conlleva la interacción del estudiante con el paciente de cuidados críticos y por su desarrollo integrador será imprescindible aplicar la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación para la valoración integral del desarrollo de la competencia. Así mismo la experiencia educativa será en modalidad presencial en Unidades de Cuidados Intensivos del Sistema Nacional de Salud.

Las estrategias metodológicas se aplicarán

Parte práctica 70%

Parte teórica 30%

F. Evaluación

Actividad a evaluar	Criterios	Ponderación e Instrumento
Portafolio de la experiencia práctica	El portafolio incluye el análisis metacognitivo de la experiencia diaria del estudiante, los diferentes planes de cuidados diseñados y las estrategias de orientación educativa	40% Rúbrica de evaluación

	proporcionada.	
Ejecución de procedimientos de atención	Se realizarán los procedimientos necesarios para la atención integral del usuario con criterio científico y análisis metacognitivo.	60 % Rúbrica de evaluación

G. Bibliografía

Minsal. (2014). Lineamientos técnicos para la integración docencia servicio de recursos humanos de enfermería de la RIISS. 1ra edición.

Maestría en Enfermería Intensivista CICLO IV

A. Generalidades

Nombre del módulo	Comunicación científica
Número de orden	13
código	COCI
Prerrequisito	Licenciatura en enfermería
Número de horas por ciclo	80
Horas teóricas semanales	20
Duración del ciclo en semanas	16
Duración de la hora clase	50 minutos
Unidades valorativas	4
Identificación del ciclo académico	IV

B. Descripción del módulo

El módulo busca el análisis de la información obtenida de instrumentos de recolección de datos, la interpretación y difusión de los mismos a fin de proponer la reflexión de la práctica enfermera propia y de otros.

C. Competencia

Comunica el proceso de atención del paciente de manera oral, escrita y gráfica a través de los diferentes instrumentos hospitalarios, discusiones de caso y publicaciones científicas.

D. Indicadores de logro y unidades de aprendizaje

Indicadores de logro	Unidad de aprendizaje
Genera propuestas de solución, a partir de la investigación, que den respuestas a problemáticas o necesidades identificadas en	1. La transformación de la información <ul style="list-style-type: none"> a. ¿Cómo analizar los datos obtenidos? b. Técnicas y estrategias del análisis cualitativo y cuantitativo

<p>el paciente de alto riesgo, familia o equipo de trabajo.</p> <p>Diseña artículos de publicación científica de acuerdo con las normas y estándares institucionales e internacionales.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. El arte de la autoría <ol style="list-style-type: none"> a. Normas APA b. ¿Cómo elaborar una cita? c. ¿Cómo elaborar una referencia? 3. Estructura y elaboración de textos científicos <ol style="list-style-type: none"> a. Condiciones y componentes de la publicación científica b. Diseño institucional para la publicación científica
---	---

E. Metodología

En este módulo se estudiará con base a referentes teóricos las diferentes estrategias de investigación en salud y con base a ellos la elaboración y diseño de protocolos de investigación, así como la creación y validación de instrumentos de recolección de información. El desarrollo será en modalidad semipresencial 50% de encuentros presenciales de clases y 50% de forma virtual por medio de la plataforma institucional, donde se realizan diferentes estrategias de aprendizajes teórico-práctico, se ofrece trabajo colaborativo, trabajo autónomo, responsabilidad en los estudiantes y diferentes TIC.

Las estrategias metodológicas se aplicarán

Parte práctica 60%

Parte teórica 40%

F. Evaluación

Actividad a evaluar	Criterios	Ponderación e Instrumento
Investigación de enfermera	Se evalúa la pertinencia de los resultados con base al análisis metacognitivo de la propia práctica. Describe los resultados obtenidos de la investigación enfermera	60% Rúbrica de evaluación
Artículos de publicación científica	Escribe una publicación científica con base en las normas institucionales.	40% Rúbrica de evaluación

G. Fuentes de consulta

American Psychological Association. (2019). Publication Manual of the American Psychological

Association (7th ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>

Corchado, M. C. (2001). Reflexiones acerca del interés de enfermería para publicar. Revista

Mexicana de Enfermería Cardiológica, 9(1-4), 4-5. [https://www.medigraphic.com/cgi-](https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=9918)

[bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=9918](https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=9918)

Zanotto, M., Monereo, C., & Castelló, M. (2011). Estrategias de lectura y producción de textos

académicos: leer para evaluar un texto científico. Perfiles educativos, 33(133), 10-29.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-26982011000300002&script=sci_arttext

A. Generalidades

Nombre del módulo	Cuidado intensivo en pacientes con necesidades neurológicas y renales intensivas
Número de orden	14
código	CINR
Prerrequisito	Licenciatura en enfermería
Número de horas por ciclo	80
Horas teóricas semanales	20
Duración del ciclo en semanas	16
Duración de la hora clase	50 minutos
Unidades valorativas	4
Identificación del ciclo académico	IV

B. Descripción del módulo

El módulo tiene por objeto generar la comprensión sobre los procesos fisiopatológicos de los sistemas neurológico y renal que inciden en el proceso salud - enfermedad, de las personas usuarias de la unidad de cuidados intensivos. Este módulo considera el estudio de casos y revisión bibliográfica para el análisis y reflexión de los cuidados de enfermería y diseñar estrategias de atención individualizadas.

C. Competencia

Implementa procedimientos de alta complejidad, administración de fármacos y uso de equipo biomédico para la atención segura, eficaz y eficiente del usuario con base a los estándares de atención de enfermería, guías clínicas de atención y pautas epidemiológicas

D. Indicadores de logro y unidades de aprendizaje

Indicadores de logro	Unidad de aprendizaje
Diseña planes de cuidados de	H. Trastornos endocrinos y tegumentarios de cuidado

<p>enfermería holísticos para la atención de la persona usuaria de la Unidad de Cuidados Intensivos</p> <p>Justifica decisiones clínicas y gerenciales usando las mejores pruebas disponibles sustentadas en la investigación, evidencia científica, su experiencia clínica y las preferencias del paciente.</p> <p>Aplica técnicas de exploración física y las integra a la evaluación integral del paciente para el abordaje integral de la respuesta humana.</p>	<p>crítico</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anatomía, fisiología y fisiopatología esenciales de los sistemas neurológicos y tegumentarios b. Habilidades de valoración del sistema neurológico <ul style="list-style-type: none"> i. Valoración de los movimientos motores y oculares ii. Reflejos oculocefálicos, oculovesiculares iii. Posiciones anatómicas anormales <p>I. Técnicas y procesos enfermeros</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Técnicas avanzadas del cuidado neurológico y renal b. Habilidades de cuidado en el paciente con trastornos neurológico y renal <p>J. Gerencia del cuidado</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Planeación del cuidado b. Proceso de atención de enfermería
---	--

E. Metodología

Mediante la estrategia de seminario-taller el docente presenta las condiciones tegumentarias y endocrinas que son de vital atención en la unidad de cuidados intensivos, permitiendo al estudiante realizar la valoración necesaria para identificar cuidados de enfermería específicos.

Este módulo conlleva la utilización de supuestos de casos y simulaciones para el desarrollo de habilidades sobre técnicas de atención invasivas y no invasivas utilizadas en la atención del usuario. El desarrollo será en modalidad semipresencial 50% de encuentros presenciales de clases y 50% de forma virtual por medio de la plataforma institucional donde se realizan diferentes estrategias de aprendizajes teórico-práctico, se ofrece trabajo colaborativo, trabajo autónomo, responsabilidad en los estudiantes y diferentes TIC.

Las estrategias metodológicas se aplicarán

Parte práctica 60%

Parte teórica 40%

F. Evaluación

Actividad a evaluar	Criterios	Ponderación e Instrumento
Infografía: Escalas de evaluación neurológica: Escala de Glasgow, escala Richmond Agitation Sedation y Escala Ramsay y APACHE	Diseña infografías para las escalas de UCI, las cuales aportarán el criterio de uso, uso por enfermería, y ejemplos de evaluación.	35 % Rúbrica de evaluación
Demostración en laboratorio sobre procedimientos y técnicas avanzadas de enfermería,	Realiza los procedimientos y técnicas avanzadas de enfermería considerando el criterio científico y la habilidad práctica	35 % Rúbrica de evaluación
Elabora un plan de cuidados de enfermería de un estudio de caso	Elabora un plan de cuidados de enfermería a partir de la revisión bibliográfica de estudios de caso. Se observa en la redacción la	30 % Rúbrica de evaluación

	pertinencia de los cuidados y la comprensión de los procesos fisiopatológicos.	
--	--	--

G. Fuentes de consulta

Aragonés, M. R. A., & de Rojas, R. J. P. (2016). Cuidados Intensivos: Atención integral del paciente crítico. Editorial Médica Panamericana

Porth, C.M. (2011). Fundamentos de fisiopatología. 3ra edición. Lippincott Williams & Wilkins

Swartz, M. H. (2010). Tratado de Semiología, anamnesis y exploración. 6ta edición. Elsevier Saunders.

Tortora, G. J. & Derrickson, B. (2013). Principios de anatomía y fisiología. 13a edición. Editorial Médica Panamericana

Wiener-Kronish, J. P. (2016). Manual de medicina intensiva del Massachusetts General Hospital. 6ta. Edición. Lippincott Williams & Wilkins

A. Generalidades

Nombre del módulo	Atención especializada al paciente quirúrgico y politraumatizado
Número de orden	15
código	AEQ
Prerrequisito	Licenciatura en enfermería
Número de horas por ciclo	80
Horas teóricas semanales	20
Duración del ciclo en semanas	16
Duración de la hora clase	50 minutos
Unidades valorativas	4
Identificación del ciclo académico	IV

B. Descripción del módulo

El módulo tiene por objeto generar la comprensión sobre los procesos fisiopatológicos y de cuidado en el paciente quirúrgico y politraumatizado que inciden en el proceso salud - enfermedad, de las personas usuarias de la unidad de cuidados intensivos. Este módulo considera el estudio de casos y revisión bibliográfica para el análisis y reflexión de los cuidados de enfermería y diseñar estrategias de atención individualizadas.

C. Competencia

Implementa procedimientos de alta complejidad, administración de fármacos y uso de equipo biomédico para la atención segura, eficaz y eficiente del usuario con base a los estándares de atención de enfermería, guías clínicas de atención y pautas epidemiológicas

D. Indicadores de logro y unidades de aprendizaje

Indicadores de logro	Unidades de aprendizaje
<p>Diseña planes de cuidados de enfermería holísticos para la atención de la persona usuaria de la Unidad de Cuidados Intensivos</p> <p>Justifica decisiones clínicas y gerenciales usando las mejores pruebas disponibles sustentadas en la investigación, evidencia científica, su experiencia clínica y las preferencias del paciente.</p> <p>Aplica técnicas de exploración física y las integra a la evaluación integral del paciente para el abordaje integral de la respuesta humana.</p>	<p>1. Comprensión del trauma físico y quirúrgico.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lesiones y su clasificación b. Restitución de volumen de líquidos c. Complicaciones del paciente quirúrgico d. Herida operatoria.
	<p>2. Técnicas y procesos enfermeros</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Técnicas avanzadas del cuidado post traumático y quirúrgico b. Habilidades de cuidado en el paciente postraumático y quirúrgico.
	<p>3. Gerencia del cuidado</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Planeación del cuidado b. Proceso de atención de enfermería

E. Metodología

Mediante la estrategia de seminario-taller el docente presenta las condiciones del paciente de trauma y postquirúrgico tegumentarias que son de vital atención en la unidad de cuidados

intensivos, permitiendo al estudiante realizar la valoración necesaria para identificar cuidados de enfermería específicos.

Este módulo conlleva la utilización de supuestos de casos y simulaciones para el desarrollo de habilidades sobre técnicas de atención invasivas y no invasivas utilizadas en la atención del usuario. El desarrollo será en modalidad semipresencial 50% de encuentros presenciales de clases y 50% de forma virtual por medio de la plataforma institucional, donde se realizan diferentes estrategias de aprendizajes teórico-práctico, se ofrece trabajo colaborativo, trabajo autónomo, responsabilidad en los estudiantes y diferentes TIC.

Las estrategias metodológicas se aplicarán

Parte práctica 60%

Parte teórica 40%

F. Evaluación

Actividad a evaluar	Criterios	Ponderación e Instrumento
Diseño procedimental: Guía de enfermería: Baño del paciente con quemaduras.	Se evaluará la comprensión de los procesos fisiopatológicos, cuidados de enfermería y precauciones de atención a considerar en el baño del paciente con quemaduras.	25 % Rúbrica de evaluación

Video procedimental: Movilización del paciente politraumatizado	Se evaluará la ruta procedimental para la movilización del paciente con lesiones del esqueleto axial y/o apendicular.	25 % Rúbrica de evaluación
Demostración en laboratorio sobre procedimientos y técnicas avanzadas de enfermería,	Realiza los procedimientos y técnicas avanzadas de enfermería considerando el criterio científico y la habilidad práctica	30 % Rúbrica de evaluación
Elabora un plan de cuidados de enfermería a partir de la revisión bibliográfica de estudios de caso	Se evalúa la pertinencia de los cuidados y la comprensión de los procesos fisiopatológicos	20 % Rúbrica de evaluación

G. Fuentes de consulta

Aragonés, M. R. A., & de Rojas, R. J. P. (2016). *Cuidados Intensivos: Atención integral del paciente crítico*. Editorial Médica Panamericana

Porth, C.M. (2011). *Fundamentos de fisiopatología*. 3ra edición. Lippincott Williams & Wilkins

Swartz, M. H. (2010). *Tratado de Semiología, anamnesis y exploración*. 6ta edición. Elsevier Saunders.

Tortora, G. J. & Derrickson, B. (2013). *Principios de anatomía y fisiología*. 13a edición. Editorial Médica Panamericana

Wiener-Kronish, J. P. (2016). *Manual de medicina intensiva del Massachusetts General Hospital*. 6ta. Edición. Lippincott Williams & Wilkins

A. Generalidades

Nombre del módulo	Práctica de alta especialidad 2
Número de orden	16
código	PAE02
Prerrequisito	Licenciatura en enfermería
Número de horas por ciclo	100
Horas teóricas semanales	25
Duración del ciclo en semanas	16
Duración de la hora clase	50 minutos
Unidades valorativas	5
Identificación del ciclo académico	IV

B. Descripción del módulo

Mediante la tutoría como mediación pedagógica el estudiante retoma un papel autónomo y dirige la actividad educativa encaminada al desarrollo en la atención integral al paciente en estado crítico, la educación sanitaria, la planeación de cuidados enfermeros, el mantenimiento de dispositivos invasivos, la supervisión de los procedimientos y técnicas de enfermería, así como la administración farmacológica y la toma de decisiones críticas. La experiencia educativa es desarrollada en Unidades de Cuidados Intensivos del Sistema Nacional de Salud.

C. Competencia

Implementa procedimientos de alta complejidad, administración de fármacos y uso de equipo biomédico para la atención segura, eficaz y eficiente del usuario con base a los estándares de atención de enfermería, guías clínicas de atención y pautas epidemiológicas

D. Indicadores de logro y unidades de aprendizaje

Indicadores de logro	Unidades de aprendizaje
<p>Diseña planes de cuidados de enfermería holísticos para la atención de la persona usuaria de la Unidad de Cuidados Intensivos</p> <p>Establece formularios de supervisión y evaluación para los procedimientos de enfermería ejecutados en la Unidad de Cuidados Intensivos.</p>	<p>1. Atención integral.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Manejo efectivo del expediente clínico b. Valoración del estado de salud c. Atención integral del paciente en estado crítico d. Educación y orientación sanitaria. e. Supervisión y evaluación de la práctica enfermera
<p>Justifica decisiones clínicas y gerenciales usando las mejores pruebas disponibles sustentadas en la investigación, evidencia científica, su experiencia clínica y las preferencias del paciente.</p>	<p>1. Equipos biomédicos</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bombas infusores y perfusoras de medicamentos b. Alimentación enteral y parenteral c. Monitores de monitorización d. Soporte ventilatorio
<p>Genera propuestas de solución, a partir de la investigación y la evidencia científica, que den respuestas a problemáticas o necesidades identificadas en el paciente de alto riesgo, familia o equipo de trabajo.</p> <p>Aplica técnicas de exploración física y las integra a la evaluación integral del paciente para el abordaje integral de la respuesta humana.</p> <p>Aplica lenguaje específico del área de cuidados intensivos en los formularios del expediente clínico y en la comunicación con el equipo de salud.</p> <p>Aplica cuidados de enfermería de alta complejidad en la administración y vigilancia del tratamiento farmacológico, así como en los procedimientos de alto riesgo en la atención del usuario ingresado en UCI</p>	<p>5. Farmacología del paciente crítico</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dilución de fármacos b. Administración del tratamiento farmacológico c. Farmacovigilancia y registro clínico

<p>Usa el equipo biomédico en la atención al usuario de alto riesgo con base a los estándares de actuación, guías clínicas y pautas epidemiológicas.</p> <p>Interpreta los parámetros del equipo biomédico, laboratorio y dispositivos invasivos para adaptar las intervenciones de cuidado en el paciente de alto riesgo.</p> <p>Interpreta su rol como enfermera intensivista a partir de procesos metacognitivos para integrarlos a su proyecto ético de vida.</p> <p>Contrasta las acciones de salud ejecutadas con los estándares de atención éticos y legales.</p> <p>Argumenta sus acciones profesionales basado en la ética y legislación de salud.</p>	
---	--

E. Metodología

Mediante la estrategia de tutorías el docente del área clínica dirigirá la experiencia educativa encaminada al desarrollo de competencias del cuidado crítico por medio de la evaluación de la devolución de técnicas de alta complejidad, diseño del cuidado enfermero y la educación para la salud. Este módulo conlleva la interacción del estudiante con el paciente de cuidados críticos y por su desarrollo integrador será imprescindible aplicar la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación para la valoración integral del desarrollo de la competencia. Así mismo la experiencia educativa será en modalidad presencial en Unidades de Cuidados Intensivos del Sistema Nacional de Salud.

Las estrategias metodológicas se aplicarán

Parte práctica 70%

Parte teórica 30%

F. Evaluación

Actividad a evaluar	Criterios	Ponderación e Instrumento
Portafolio de la experiencia práctica	La elaboración del portafolio incluye el análisis metacognitivo de la experiencia diaria del estudiante, los diferentes planes de cuidados diseñados y las estrategias de orientación educativa proporcionada.	35 % Rúbrica de evaluación
Desarrollo de procedimientos	Se realizarán los procedimientos invasivos, no invasivos y de farmacoterapia necesarios para la atención integral del usuario con criterio científico y análisis metacognitivo.	35 % Rúbrica de evaluación
Estudio de caso	El estudiante presenta en ronda de enfermería al paciente asignado, incluyendo información pertinente para la comprensión holística del cuidado enfermero, así como los registros pertinentes.	30 % Rúbrica de evaluación

G. Fuentes de consulta

Minsal. (2014). Lineamientos técnicos para la integración docencia servicio de recursos humanos de enfermería de la RISS. 1ra edición.

Capítulo 4: Conclusiones y recomendaciones

4.1 Conclusiones

Se identificó que en el país no se cuentan con formación a nivel de maestrías o especializaciones como las disponibles en otras carreras como medicina, sino que estas responden a necesidades específicas de los hospitales, esta formación recibe el nombre de diplomados o cursos de formación los cuales en algunos casos son respaldados por universidades y sin asignación de unidades valorativas, es decir no pueden ser tomados como estudios superiores sino como actualizaciones o cursos de formación continua.

Así también al no existir un marco educativo regulativo, cada hospital puede desarrollar el diseño curricular que crea conveniente, es decir, no existe concordancia entre los diferentes diplomados de cada hospital.

Un aspecto que las profesionales que participaron expresan es que los cursos son desarrollados por personal médico, y que esto resulta en una discordancia entre la parte teórica del curso y la parte práctica, pues expresan que la práctica es más significativa para ellas. Por ello es sumamente importante el identificar las competencias a desarrollar por enfermería a fin de que los saberes tengan concordancia, sino siempre se encontrará esa discordancia entre la parte teórica y la parte práctica.

Fue importante para ellas hacer mención que la enfermería como ciencia debe ser auto formativa y que debe responder a las necesidades propias del gremio, por ello la identificación de las competencias es importante en el contexto del desarrollo educativo es la enfermería.

Así también es importante mencionar que para las profesionales es importante el reconocimiento de sus conocimientos, es decir reinterpretar su rol como enfermera intensivista.

4.2 Recomendaciones

Si bien en la Ley de Educación Superior reconoce como especialidades únicamente las de medicina y odontología, con el grado académico de maestro, con el cual al identificarse las 4 competencias de la enfermera especialista se ha realizado el diseño curricular de estudios de nivel superior orientados a cuidados intensivos.

Y con base en él se hacen los siguientes recomendables:

La formación por competencias es nueva en el país y para ello la actualización y formación docente en esta área resulta imprescindible a fin de lograr la cohesión necesaria entre estudiantes, docentes y sociedad.

Las instituciones de educación superior que implementen este pensum deben actualizar los lineamientos de evaluación, egreso y prácticas clínicas con el objetivo de homologar los criterios de evaluación, egreso y evaluación teórica y clínica.

Los docentes de enfermería del área clínica deben ser orientados en el desarrollo y evaluación de competencias a fin de lograr la integración necesaria y evitar el sesgo evaluativo ante la migración de planes diseñados por objetivos y aquellos por competencias.

Se torna necesaria que al implementar el programa de maestría a los estudiantes se les oriente sobre la evaluación y el desarrollo de competencias, con el objetivo que ellos sean actores intervinientes en la evaluación integral de su desarrollo.

Anexos

Anexo A: Levantamiento de demandas y necesidades de formación.

Pregunta eje	Fuentes de consulta	Estrategia para la consulta	Instrumento requerido
¿Cuál es el proceso para asignar a alguien a la unidad de cuidados intensivos?	<i>Enfermera/o Jefe de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Qué habilidades debe poseer el personal previo a ser asignado?	<i>Enfermera/o Jefe de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Cuáles son los conocimientos que debe poseer el personal para ser seleccionado para el área de UCI?	<i>Enfermera/o Jefe de Unidad de</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma</i>	<i>Guía de entrevista</i>

	<i>Cuidados Intensivos</i>	<i>Google Meet</i>	
¿Considera usted que el curso de especialización vincula los componentes teóricos con el desempeño profesional del personal nuevo?	<i>Enfermera/o Jefe de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Considera congruente el desarrollo de los cursos de especialización con el ejercicio profesional que debe ejecutar el personal?	<i>Enfermera/o Jefe de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Cuáles son los conocimientos teóricos que debe de conocer la enfermera que trabaja en el área de cuidados intensivos?	<i>Enfermera/o Jefe de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Qué aspectos éticos debe de poseer la enfermera de UCI?	<i>Enfermera/o Jefe de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el personal que labora en el área de UCI?	<i>Enfermera/o Jefe de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Cómo determina que el personal está capacitado para trabajar en el área de UCI?	<i>Enfermera/o Jefe de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>

¿Cuáles son los principales retos que identifica al desarrollar planes de educación continua para el personal de enfermería?	<i>Directora o coordinadora de carrera</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Son tomadas en cuenta la opinión de la academia en el desarrollo de programas de educación continúa impartidas en el área laboral?	<i>Directora o coordinadora de carrera</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Cuáles son las habilidades y conocimientos que desarrolla el estudiante de pregrado que busque especializarse en el área de UCI?	<i>Directora o coordinadora de carrera</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Existen planes de formación continua en conjunto con las instituciones de atención?	<i>Directora o coordinadora de carrera</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Cuál es su percepción de la demanda de enfermería por planes de especialización?	<i>Directora o coordinadora de carrera</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Qué factores inciden en la implementación de planes de especialización de enfermería?	<i>Directora o coordinadora de carrera</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Cuál es su opinión en cuanto a la ausencia de programas de especialización para el área de enfermería?	<i>Directora o coordinadora de carrera</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>

¿Usted decidió trabajar en UCI?	<i>Personal de enfermería de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Qué representa para usted el formarse como personal de enfermería intensivista?	<i>Personal de enfermería de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del área en la que trabaja?	<i>Personal de enfermería de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Cuáles son las funciones que realiza en su trabajo?	<i>Personal de enfermería de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Los programas de especialización actuales le han apoyado en la adquisición de habilidades y destrezas?	<i>Personal de enfermería de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Qué valores están incorporados en su ejercicio profesional?	<i>Personal de enfermería de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Qué áreas de formación considera inherentes a su desempeño profesional?	<i>Personal de enfermería de Unidad de</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma</i>	<i>Guía de entrevista</i>

	<i>Cuidados Intensivos</i>	<i>Google Meet</i>	
¿Qué habilidades y destrezas debe desarrollar el personal de enfermería que desee laborar en su área?	<i>Personal de enfermería de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Cuáles son los conocimientos teóricos que debe desarrollar en el ejercicio profesional?	<i>Personal de enfermería de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Cuál es su opinión referente a los planes de educación continua que ha recibido?	<i>Personal de enfermería de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>
¿Cuáles son los principales conflictos interpersonales que ha identificado en el ejercicio profesional?	<i>Personal de enfermería de Unidad de Cuidados Intensivos</i>	<i>Entrevista virtual en plataforma Google Meet</i>	<i>Guía de entrevista</i>

Anexo B: Guía de entrevistas a enfermera/o Jefe de Unidad de Cuidados Intensivos

- ¿Cuál es el proceso para asignar a alguien a la unidad de cuidados intensivos?
- ¿Qué habilidades debe poseer el personal previo a ser asignado?
- ¿Cuáles son los conocimientos que debe poseer el personal para ser seleccionado para el área de UCI?
- ¿Considera usted que el curso de especialización vincula los componentes teóricos con el desempeño profesional del personal nuevo?
- ¿Considera congruente el desarrollo de los cursos de especialización con el ejercicio profesional que debe ejecutar el personal?
- ¿Cuáles son los conocimientos teóricos que debe de conocer la enfermera que trabaja en el área de cuidados intensivos?
- ¿Qué aspectos éticos debe de poseer la enfermera de UCI?
- ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el personal que labora en el área de UCI?
- ¿Cómo determina que el personal está capacitado para trabajar en el área de UCI?

Anexo C: Guía de entrevista a Directora, Coordinadora de Carrera o docente

- ¿Cuáles son los principales retos que identifica al desarrollar planes de educación continua para el personal de enfermería?
- ¿Son tomadas en cuenta la opinión de la academia en el desarrollo de programas de educación continúa impartidas en el área laboral?
- ¿Cuáles son las habilidades y conocimientos que desarrolla el estudiante de pregrado que busque especializarse en el área de UCI?
- ¿Existen planes de formación continua en conjunto con las instituciones de atención?
- ¿Cuál es su percepción de la demanda de enfermería por planes de especialización?
- ¿Qué factores inciden en la implementación de planes de especialización de enfermería?
- ¿Cuál es su opinión en cuanto a la ausencia de programas de especialización para el área de enfermería?

Anexo D: Guía de entrevista a personal de enfermería de Unidad de Cuidados Intensivos

- ¿Usted decidió trabajar en UCI?
- ¿Qué representa para usted el formarse como personal de enfermería intensivista?
- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del área en la que trabaja?
- ¿Cuáles son las funciones que realiza en su trabajo?
- ¿Los programas de especialización actuales le han apoyado en la adquisición de habilidades y destrezas?
- ¿Qué valores están incorporados en su ejercicio profesional?
- ¿Qué áreas de formación considera inherentes a su desempeño profesional?
- ¿Qué habilidades y destrezas debe desarrollar el personal de enfermería que desee laborar en su área?
- ¿Cuáles son los conocimientos teóricos que debe desarrollar en el ejercicio profesional?
- ¿Cuál es su opinión referente a los planes de educación continua que ha recibido?
- ¿Cuáles son los principales conflictos interpersonales que ha identificado en el ejercicio profesional?

Anexo E: Ficha de consentimiento informado

Estimada participante

Agradezco de antemano su disponibilidad para participar como informante en este estudio. Su participación conlleva una entrevista semi estructurada que se desarrolla de manera virtual mediante la aplicación meet para lo cual otorgará 30 minutos de su tiempo.

Toda la información que se extraiga se utilizará exclusivamente con fines de investigación, para el módulo de Investigación: sistematización y resultados de la Maestría en Gestión del Currículo Didáctica y evaluación por competencias en el proyecto titulado: “Competencias de la enfermera intensivista”. La información de las entrevistas se utilizará únicamente con el fin de Describir las competencias que debe desarrollar el personal de enfermería que labora en el área de cuidados intensivos bajo la visión del enfoque socioformativo de las competencias. por lo que no se mostrará información de las entrevistas que sea susceptible de ser identificada con el informante de ningún modo, y la misma será gravada únicamente para efectos de transcripción de la misma, la cual serán resguardadas por el tiempo discrecional que dure el módulo, con respecto al análisis de las entrevistas se propondrán extractos de las mismas sin identificación alguna, más que las etiquetas previamente establecidas (Enfermera jefe, enfermera docente, enfermera hospitalaria).

Habiendo leído en reunión virtual Si está de acuerdo en formar parte de esta experiencia le agradecería que dijera “acepto participar”

¡Muchísimas gracias por su colaboración!

Lcdo. Carlos Solís.

Referencias

- Aranda, T., & Araújo, E. G. (2009). Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos. Editorial EOS, 284.
- Ayala Carbajaro, R. (2008). La metodología fenomenológica-hermenéutica de M. Van Manen en el campo de la investigación educativa. Posibilidades y primeras experiencias. Revista de investigación, 26 (2), 409-430. <https://revistas.um.es/rie/article/view/94001>
- Cabrera, F. C. (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa. *theoria*, 14(1), 61-71.
- García, Ligia. (2013). Conocimiento popular y académico en la transformación productiva agroalimentaria. Maracaibo: Universidad del Zulia.
- Jover-Sancho, C., Romero-García, M., Delgado-Hito, P., de la Cueva-Ariza, L., Solà-Solé, N., Acosta-Mejuto, B., ... & Juandó-Prats, C. L. (2015, 20 de enero). Percepción de las enfermeras de UCI en relación al cuidado satisfactorio: convergencias y divergencias con la percepción del paciente crítico. *Enfermería Intensiva*. <https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-intensiva-142-pdf-S1130239914000947>
- Solís, C.A. (2020). Competencias del Profesional de Enfermería Intensivista. Artículo no publicado
- Taylor, S.J., Bogdan, R. (1984). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de Significados. Editorial Paidós Studio básica. Barcelona. Buenos Aires, México.
- Terry, Cynthia L., Weaver, Aurora L. [Ed.]. (2012). enfermería de cuidados intensivos. México: El Manual Moderno
- Tobón, S. (2013). Los proyectos formativos: transversalidad y desarrollo de competencias para la sociedad del conocimiento. <https://www.academia.edu/download/54660619/jesus.pdf>

Bibliografía

- American Psychological Association. (2019). Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>
- Aragónés, M. R. A., & de Rojas, R. J. P. (2016). Cuidados Intensivos: Atención integral del paciente crítico. Editorial Médica Panamericana
- Barrio, I. M., Molina, A., Sánchez, C. M., Ayudarte, M. L. (2006). Ética de enfermería y nuevos retos. In Anales del sistema sanitario de Navarra (Vol. 29, pp. 41-47). Gobierno de Navarra. Departamento de Salud.
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272006000600005
- Berrocó, J. V., Domínguez, F. I. R., & Sánchez, M. R. F. (2012). Modelos de evaluación por competencias a través de un sistema de gestión de aprendizaje.
<https://rieoei.org/historico/documentos/rie60.pdf#page=53>
- Bulechek, G. M. (2009). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). Elsevier Health Sciences.
- Burns, N., & Grove, S.K. (2012). Investigación En Enfermería (5.a ed.). Elsevier.
- Corchado, M. C. (2001). Reflexiones acerca del interés de enfermería para publicar. Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica, 9(1-4), 4-5. <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=9918>
- Cruz, R., & Lilia, R. (2007). Compendio de estrategias bajo el enfoque por competencias.
<http://148.202.167.116:8080/jspui/handle/123456789/3511>
- Daneri, P. A. (2007). Electromedicina: equipos de diagnóstico y cuidados intensivos. Editorial Hispano Americana HASA.
- Fry, S. T., & Johnstone, M.J. (2010). Ética en la práctica de enfermería: Una guía para la toma de decisiones éticas. Manual Moderno.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México. McGrawHill.

- Huber, D. (2019). Gestión de los cuidados enfermeros y liderazgo. 6ta edición. Elsevier
- Kuerten Rocha, P., Prado, M. L. D., Almeida Cabral, P. F. D., Jatobá de Souza, A. I., Anders, J. C. (2013). El cuidado y la tecnología en las unidades de cuidados intensivos. Index de Enfermería, 22(3), 156-160.
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962013000200009
- Latorre, A. (1996). El diario como instrumento de reflexión del profesor novel. En Actas del III Congreso de E. F. de Facultades de Educación y XIV de Escuelas Universitarias de Magisterio. Guadalajara: Ed. Ferloprint
- López Ferrerueta, I., & González de la Cuesta, D. M. (2012). Drogas vasoactivas en UCI, cuidados y responsabilidades de enfermería y su importancia para el paciente.
<https://zaguan.unizar.es/record/7202>
- Lorenzo-Velasquez, B., et all., (2008). Farmacología básica y clínica. 18a. edición. Editorial Médica Panamericana
- Malagón-Londoño, G., Pontón L. G., Reynales, L. J. (2016). Gerencia Hospitalaria: Para una administración efectiva. 4ta edición. Editorial Médica Panamericana.
- Martínez, M. (2014). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. (2ª ed.). México: Trillas.
- Ministerio de Educación. (2014). Criterios Básicos para el diseño, Presentación y evaluación de instrumentos curriculares y otros documentos relacionados con el accionar académico de las Instituciones de Educación Superior (IES). El Salvador
- Ministerio de Salud (2015). Perfil genérico para la formación de profesionales de enfermería en El Salvador.
https://www.paho.org/els/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1716-perfil-generico-para-la-formacion-de&Itemid=292
- Minsal. (2014). Lineamientos técnicos para la integración docencia servicio de recursos humanos de enfermería de la RIISS. 1ra edición.

- MINSAL. (2019). Lineamientos técnicos para la aplicación del proceso de atención de enfermería en el continuo del cuidado en la Redes Integrales e Integradas de Salud. El Salvador.
- Moorhead, S., Swanson, E., Johnson, M., & Maas, M. L. (Eds.). (2018). Clasificación de resultados de enfermería (NOC): medición de resultados en salud. Elsevier.
- NANDA. (2017). Diagnósticos Enfermeros: definiciones y clasificación 2018 - 2020. Elsevier
- Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (2019). Serie de módulos universitarios: Ética profesional. Viena.
https://www.unodc.org/documents/e4j/IntegrityEthics/MODULE_14_-_Professional_Ethics_-_Spanish_v.pdf
- Porth, C.M. (2011). Fundamentos de fisiopatología. 3ra edición. Lippincott Williams & Wilkins
- Riera, J. R. M. (2003). Barreras e instrumentos facilitadores de la enfermería basada en la evidencia. Enfermería clínica, 13(5), 303-308.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S113086210373825X>
- Rodríguez Campo, V. A., & Klijn, P. (2011). Enfermería basada en la evidencia y gestión del cuidado. Enfermería Global.
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412011000400020
- Soria-Carrión, G. M. (2014). Cuidados de enfermería para la inserción y mantenimiento del catéter venoso central. <http://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/1307>
- Soto Ibañez, A. H. (2013). Intervención de la enfermera de la unidad de terapia respiratoria y tecnología aplicada" unidad de cuidados intensivos.
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNAC_ecdff265d254c95a02c3d31b6bd34e10
- Soto, P., Masalan, P., & Barrios, S. (2018). La educación en salud, un elemento central del cuidado de enfermería. Revista Médica Clínica Las Condes, 29(3), 288-300.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864018300543>

- Swartz, M. H. (2010). Tratado de Semiología, anamnesis y exploración. 6ta edición. Elsevier Saunders.
- Tobón, S. (2006). Aspectos básicos de la formación basada en competencias. Talca: Proyecto Mesesup, 1, 1-15.
- Tobón, S. T. (2015). Formación integral y competencias. Editorial Macro.
- Tortora, G. J. & Derrickson, B. (2013). Principios de anatomía y fisiología. 13a edición. Editorial Médica Panamericana
- Triviño, Z., & Sanhueza, O. (2005). Paradigmas de investigación en enfermería. Ciencia y enfermería, 11(1), 17-24.
<https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/xikua/article/download/1215/4548?inline=1>
- Vélez, O. y Galeano, E. (2002). Investigación cualitativa. Estado del arte. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Wiener-Kronish, J. P. (2016). Manual de medicina intensiva del Massachusetts General Hospital. 6ta. Edición. Lippincott Williams & Wilkins
- Zanotto, M., Monereo, C., & Castelló, M. (2011). Estrategias de lectura y producción de textos académicos: leer para evaluar un texto científico. Perfiles educativos, 33(133), 10-29.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-26982011000300002&script=sci_arttext